

Universidad de Jaén

Escuela Politécnica Superior (Jaén)

Trabajo de Fin de Máster

ESCANEADO DE SEGURIDAD: SECTOR AUTOMOVILES

Alumno: Steeven Xavier Eras Chancay

Tutor: Prof. D. Miguel Ángel García

Cumbreras

Dpto.: Informática

Mayo, 2020

Universidad de Jaén
Centro de Estudios de Postgrado
Departamento de Informática

Don Miguel Ángel García Cumbreiras, tutor del Proyecto de Fin de Máster titulado: Escaneado de seguridad: Sector Automóviles, que presenta Steeven Xavier Eras Chancay, autoriza su presentación para defensa y evaluación.

Jaén, mayo de 2020

El alumno:

Los tutores:

Steeven Xavier Eras Chancay

Miguel Ángel García Cumbreiras

Resumen

La Seguridad Informática es una cuestión que debe tener estado de alerta y en constante vigilancia a todas las empresas que tienen presencia en la red. El objetivo principal de este trabajo es realizar un escaneo de seguridad a las empresas relacionadas con el sector automotriz de España y de esta manera poder emitir un criterio basado en evidencias y resultados sobre la situación de las mismas. La metodología utilizada para la detección de vulnerabilidades son las fases 1 y 2 del Hacking Ético conocidas como Reconocimiento y Escaneo.

Como resultado de esta investigación se pudo detectar varios fallos de seguridad en los servicios y hosts auditados, información que puede ayudar mejorar la seguridad de estas empresas del sector automotrices, optando por mejores políticas de seguridad con sus dispositivos y de esta forma prepararlos para posibles ataques cibernéticos que se valgan de las vulnerabilidades que puedan existir. Además, se debe recalcar que en ningún instante durante el desarrollo de este trabajo se realizó alguna explotación que pueda haber afectado el funcionamiento de los servicios escaneados.

Finalmente, es recomendable que estas empresas procuren realizar escaneos de seguridad de sus equipos periódicamente ya es la mejor herramienta que tienen para no ser víctimas contrastantes de ciberataques.

Palabras clave: seguridad informática, sector automotriz, hacking ético, ciberataque.

Abstract

Computer Security is an issue that must be alert and constantly vigilant to all companies that have a presence on the network. The main objective of this work is to carry out a security scan of companies related to the automotive sector in Spain and thus be able to issue a criterion based on evidence and results on their situation. The methodology used to detect vulnerabilities are phases 1 and 2 of Ethical Hacking known as Recognition and Scanning.

As a result of this investigation, several security flaws in the audited services and hosts could be detected, this information can help improve the security of these companies in the automotive sector, opting for better security policies with their devices and thus preparing them for possible attacks. cyberneticists that use vulnerabilities that may exist. In addition, it should be emphasized that at no time during the development of this work was any exploitation carried out that may have affected the operation of the scanned services.

Finally, it is recommended that these companies try to carry out security scans of their computers periodically since it is the best tool they have to avoid being contrasting victims of cyber attacks.

Keywords: computer security, automotive sector, ethical hacking, cyber attack.

Agradecimientos

Doy gracias a la Universidad de Jaén por haberme permitido cumplir mi sueño de toda la vida que era estudiar en el extranjero. A los profesores que compartieron sus conocimientos en cada clase y tutoría a la que asistí. A mi tutor, Miguel Ángel García Cumbreiras, por su orientación y ayuda cada vez que la necesite, no solo en este trabajo, sino a lo largo del casi año de estudio.

Quiero agradecer a mi familia y amigos de Ecuador, que pese a la distancia siempre estuvieron dándome ánimos para seguir adelante. También a las personas que conocí en esta bella ciudad de Jaén, que se convirtieron en mi segunda familia y que siempre me brindaron cariño para que en todo momento me sienta como en casa.

“A veces la ciencia es más arte que ciencia. Mucha gente no entiende eso.”

(Rick Sánchez)

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA.....	11
1.1.	Motivación Personal.....	11
1.2.	Objetivos.....	15
1.3.	Estimación de tiempo y coste	16
1.4.	Organización del resto de la memoria	16
2.	HACKING ÉTICO	17
2.1.	Fases del Hacking Ético.....	18
2.1.1.	Fase1: Reconocimiento	19
2.1.2.	Fase 2: Escaneo	19
2.1.3.	Fase 3: Obtener Acceso	19
2.1.4.	Fase 4: Mantener el Acceso	20
2.1.5.	Fase 5: Cubrir huellas	20
2.2.	Herramientas de hacking ético	21
2.2.1.	Herramientas Fase 1.....	21
•	Footprinting con el Motor de Búsqueda.....	21
•	Tracerout	22
•	Nslookup.....	22
•	Whois.....	23
2.2.2.	Herramientas Fase 2.....	24
•	Nmap ("Network Mapper")	24
•	Nikto.....	25
•	Devploit.....	26
3.	ESCANEO DE SEGURIDAD EN EL SECTOR AUTOMÓVIL.....	28
3.1.	Fase 1.....	28
3.2.	Fase 2.....	33
4.	ESTADÍSTICAS Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	36
4.1.	Análisis de vulnerabilidades de hosts.....	36
4.2.	Análisis de puertos abiertos	37
4.2.1.	Análisis de servicios	39
•	Servicios de base de datos	40
•	Servicios de correo electrónico.....	41
4.3.	Análisis de sistemas operativos.....	42
5.	CONCLUSIONES.....	44
6.	RECOMENDACIONES	45
7.	GLOSARIO.....	46

8.	BIBLIOGRAFIA	47
9.	ANEXOS.....	52
9.1.	Historias de escaneo.....	52

Tabla de Ilustraciones

Ilustración 1. Artículo Kaspersky Lab España	12
Ilustración 2. Costo económico de ciberataques por año según Accenture.....	12
Ilustración 3. Reporte anual de ciberseguridad Cisco 2018.....	13
Ilustración 4. Incidentes de ciberseguridad industrial en servicios esenciales en España	14
Ilustración 5. Fases del hacking ético	18
Ilustración 6. Tracerout	22
Ilustración 7. Nslookup.....	23
Ilustración 8. Whois.....	23
Ilustración 9. Nmap	25
Ilustración 10. Znmmap.....	25
Ilustración 11. Nikto.....	26
Ilustración 12. Devploit.....	27
Ilustración 13. Localización de las empresas seleccionadas en el territorio español	32
Ilustración 14. Vulnerabilidad de hosts	36
Ilustración 15. Puertos abiertos	37
Ilustración 16. Servicios	39
Ilustración 17. Servicios de base de datos	40
Ilustración 18. Servicios de correo electrónico	41
Ilustración 19. Sistema operativo.....	42
Ilustración 20. Generación SO Linux	43

Lista de Tablas

Tabla 1. Estimación de tiempo.....	16
Tabla 2. Fase 1 Hacking Ético	28
Tabla 3. Plantilla de historia de escaneo	33
Tabla 4. Vulnerabilidad por puertos abiertos	33
Tabla 5. Historia de escaneo 1	34
Tabla 6. Historia de escaneo 2	34
Tabla 7. Historia de escaneo 3	35
Tabla 8. Vulnerabilidades por puertos abiertos	36
Tabla 9. Ataques a puertos	38
Tabla 10. Historia de escaneo 4	52
Tabla 11. Historia de escaneo 5	52
Tabla 12. Historia de escaneo 6	53
Tabla 13. Historia de escaneo 7	53
Tabla 14. Historia de escaneo 8	54
Tabla 15. Historia de escaneo 9	54
Tabla 16. Historia de escaneo 10	55
Tabla 17. Historia de escaneo 11	55
Tabla 18. Historia de escaneo 12	56
Tabla 19. Historia de escaneo 13	56
Tabla 20. Historia de escaneo 14	57
Tabla 21. Historia de escaneo 15	57
Tabla 22. Historia de escaneo 16	58
Tabla 23. Historia de escaneo 17	58
Tabla 24. Historia de escaneo 18	59
Tabla 25. Historia de escaneo 19	59
Tabla 26. Historia de escaneo 20	60
Tabla 27. Historia de escaneo 21	60
Tabla 28. Historia de escaneo 22	61
Tabla 29. Historia de escaneo 23	61
Tabla 30. Historia de escaneo 24	62
Tabla 31. Historia de escaneo 25	62
Tabla 32. Historia de escaneo 26	63
Tabla 33. Historia de escaneo 27	63
Tabla 34. Historia de escaneo 28	64
Tabla 35. Historia de escaneo 29	64
Tabla 36. Historia de escaneo 30	65
Tabla 37. Historia de escaneo 31	65
Tabla 38. Historia de escaneo 32	66
Tabla 39. Historia de escaneo 33	66
Tabla 40. Historia de escaneo 34	67
Tabla 41. Historia de escaneo 35	67
Tabla 42. Historia de escaneo 36	68
Tabla 43. Historia de escaneo 37	68
Tabla 44. Historia de escaneo 38	69
Tabla 45. Historia de escaneo 39	69
Tabla 46. Historia de escaneo 40	70
Tabla 47. Historia de escaneo 41	70
Tabla 48. Historia de escaneo 42	71
Tabla 49. Historia de escaneo 43	71
Tabla 50. Historia de escaneo 44	72
Tabla 51. Historia de escaneo 45	72
Tabla 52. Historia de escaneo 46	73
Tabla 53. Historia de escaneo 47	73

Tabla 54.Historia de escaneo 48	74
Tabla 55.Historia de escaneo 49	74
Tabla 56.Historia de escaneo 50	75

1. INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA

Es por todos conocidos que uno de las principales metas que tienen las empresas de pequeña y gran escala, es la necesidad de tener presencia en la internet, puesto que la mayoría de técnicas de marketing los recomiendan así, pero la internet es un mar de datos a la cualquier persona puede tener acceso si las compañías no tienen las debidas precauciones. En la actualidad se tienen acceso a muchas herramientas que tienen como objetivo detectar vulnerabilidades informáticas en múltiples plataformas, esto permite evaluar las posibles brechas de información que un sistema o equipo puede poseer dentro de una organización.

1.1. Motivación Personal

Las tecnologías de la información se encuentran presentes directa o indirectamente en los aspectos más diversos de la sociedad; tales como el campo económico, comercial, interacciones políticas e incluso entre diferentes tipos de relaciones interpersonales. Esta presencia masiva requiere el control de la información generada y sobretodo tener siempre pleno conocimiento de quienes tienen acceso a la misma. A nivel mundial hay empresas que tienen millones de dispositivos conectados a la internet, si bien; no todos estos dispositivos poseen información sensible, pueden ser un blanco fácil de ataques cibernéticos que permitan el acceso no autorizado a servidores y sistemas mucho más sensibles del sector empresarial, ya que dentro de la arquitectura de red de una empresa la mayoría de dispositivos están conectados entre sí, por lo que si los mismos no están correctamente configurados, bastaría tener acceso a uno solo para infiltrarse en todos. Por tal motivo como políticas de compañía se debería determinar el nivel de seguridad de todos los dispositivos conectados al sistema. Las medidas de seguridad del sistema son la última línea de defensa contra un problema de seguridad de Internet.

Según un artículo publicado por Kaspersky España [1], más del 64% de las empresas españolas han enfrentado al menos un ciberataque en los últimos 24 meses, muchos de estos ataques lograron completarse provocando pérdidas e interrupciones significativas en sus negocios. Sin embargo, muchos expertos en ciberseguridad concuerdan en que el sector empresarial de España no es lo suficientemente consciente de las consecuencias económicas y productivas que un ataque cibernético

puede generar, y es que en general una pequeña o mediana empresa puede ser el objetivo de una intrusión en sus datos.

Ilustración 1. Artículo Kaspersky Lab España

En general, las consecuencias financieras de un ataque cibernético están empeorando cada año. El estudio realizado por Accenture indica que de 2013 a 2017 el coste medio de los ciberataques ha aumentado un 62%. De hecho, sólo en el 2017 incremento un 27.4% respecto a 2016 y el coste medio durante este año se estableció en 11.7 millones de dólares [2].

Ilustración 2. Costo económico de ciberataques por año según Accenture

Tomada de [2]

El siguiente gráfico fue tomado del reporte anual de ciberseguridad Cisco 2018, donde indica, que tipo de ataques de aplicación y red sufrieron las empresas tomadas en cuenta para este informe. [3]

Ilustración 3. Reporte anual de ciberseguridad Cisco 2018

Tomada de [3]

En unos de sus artículos diario El País público que se registraron alrededor de 33.000 incidentes relacionados con la ciberseguridad en entidades del sector público y empresas de interés estratégico en España en el año 2018, lo que supone un aumento del 25% más que en 2017. Dicho artículo se basa en el informe de la empresa de tecnología de software Check point y el Centro de Ciberseguridad Industrial (CCI) titulado “*Incidentes de ciberseguridad industrial en servicios esenciales en España*” [4] en el que participaron 18 operadores de cinco factores estratégicos: eléctrico, gas y petróleo, transporte, agua y sanidad. Una de las conclusiones del informe indica que el 75% de las empresas que participaron en la muestra tienen a un alto grado de vulnerabilidad. Y el 41% está de acuerdo que la principal amenaza en el futuro serán las que impliquen la seguridad de los dispositivos IoT (Internet of Things).

Ilustración 4. Incidentes de ciberseguridad industrial en servicios esenciales en España

Tomada de [4]

Empresas como Google avalan estos datos, ya que para ellos "tres de cada cuatro empresas españolas ha sufrido un ciberataque en el primer semestre de 2019 y las valoraciones indican que las pérdidas mundiales por la ciberdelincuencia ascienden a unos seis billones de euros en 2012. En España las estadísticas indican que entidades pequeñas y usuarios particulares fueron los principales objetivos de los ciberataques, con un total de 102.414. Sin embargo, casi tres millones de empresas en España están poco o nada protegidas contra hackers.

En su mayoría las empresas son conscientes que necesitan agregar mecanismos de ciberseguridad para proteger sus sistemas. Pero la realidad indica lo contrario, ya que en la actualidad existen áreas donde los empresarios se resisten a invertir dinero en la protección de sus datos. Un ejemplo es la industria puesto que muchos ingenieros de plantas industriales tienen la idea errónea, que las máquinas conectadas a redes, no necesitan sistemas de seguridad, esto afirma Mario García, director general de Check point en España y Portugal. Quien también en el artículo llama la atención a los ayuntamientos asegurando que "Tenemos una sensación de falta de urgencia", como ejemplo informo que el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), sufrió el 3 de octubre del 2019, un ataque que afecto a los 1.300 ordenadores que forman parte de la red informática municipal, por lo que se vieron obligados a solicitar ayuda al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para la eliminación del virus causante. [5]

Como se puede evidenciar son muchos los sectores empresariales que están en riesgo de sufrir ataques, pero este trabajo investigativo se centrara específicamente en unos de los campos que tiene un gran manejo de datos por la cantidad de clientes que posee; el sector de automóviles en España, se utilizaran herramientas de hacking ético para analizar la mayor cantidad posible de sitios web de empresas relacionadas con este sector, para posteriormente realizar un análisis estadístico y de esta manera poder emitir un criterio y conclusiones que se apeguen lo más posible a la realidad, de cómo se encuentra este sector en relación a la seguridad informática de sus datos.

1.2. Objetivos

En el actual Trabajo de Fin de Máster se estipularon los siguientes objetivos de proyecto:

- Identificar mediante búsqueda en la internet entidades objetivos que serán parte del escaneo de seguridad, relacionadas con el sector del automóvil a nivel nacional.
- Utilizar las herramientas de hacking ético para el escaneo completo de las entidades seleccionadas.
- Realizar un análisis estadístico de los resultados obtenido durante el escaneo, así como un apartado de recomendaciones a seguir.
- Documentar todo el trabajo realizado en esta memoria de TFM.

1.3. Estimación de tiempo y coste

El proyecto se dividirá en una serie de tareas para una estimación de tiempo más real.

Tabla 1. Estimación de tiempo

Tarea	Descripción	Estimación (días)
Investigación Teórica	Recopilación de información teórica necesaria para el desarrollo de este proyecto.	5
Fase 1: Reconocimiento	Recoger la mayor cantidad posible de información de las empresas seleccionadas.	6
Fase 2: Escanear	Iniciar el escaneo de las empresas escogidas, utilizando como base la información recolecta en la fase 1.	6
Estadísticas y análisis de resultados	Elaboración de gráficos estadísticos de los resultados a partir del escaneo y realizar un análisis de los mismos.	3

Nota: Fuente: Eras, S. (2020).

En términos generales, la elaboración de este proyecto tendría una duración de un 1 mes de trabajo aproximadamente, pero en cuanto al costo es muy difícil conseguir una cifra sólida y específica, por tal motivo como referencia, se utilizará el artículo del portal web Bitdegree [6] donde indica que el salario medio de un especialista básico en seguridad informática, rodea los 74.000 euros anuales, esto viene siendo aproximadamente 6000 € por un mes trabajo.

1.4. Organización del resto de la memoria

El resto de la memoria de este TFM está organizada de la siguiente forma. El capítulo 2 muestra información teórica relacionada con esta investigación, tales como las fases y herramientas utilizadas durante hacking ético. En cuanto al capítulo 3 se encontrará una serie de tablas que recolectan la información encontrada durante las dos primeras fases del hacking ético y en el capítulo 4 una serie gráficos estadísticos para visualizar de una manera más sencilla la información obtenida durante la fase 2 del hacking ético, además de un análisis de los mismos.

Finalmente, en el capítulo 5 y 6 una serie de conclusiones y recomendaciones relacionadas a este TFM.

2. HACKING ÉTICO

Las compañías de hoy tienen dos debilidades importantes en el ámbito de la ciberseguridad: como primera observación se puede decir que no tienen los servicios o personas calificadas en esta área, y la segunda es que no verifican periódicamente seguridad para saber cómo están realmente preparados ante un posible ataque informático. Si en algún caso las empresas han realizado pruebas de seguridad, es con el apoyo de terceros o herramientas en ejecución que pueden obtener un informe de demostración de la evidencia ante las auditorías o entidades que supervisan estas actividades. Aunque probablemente sean menos formales, incluso el tipo más básico de piratas informáticos se prepara antes de atacar a sus víctimas. Tomarse el tiempo para preparar una prueba de seguridad antes de la ejecución es la única forma de obtener buenos resultados a largo plazo.

Entonces se puede decir que con el Hacking Ético es posible analizar los sistemas y programas informáticos de una empresa, con la característica principal que se asume el rol de un ciberdelincuente y aparentando ataques a la empresa con el objetivo de valorar el estado real de su seguridad TI. Para poder realizar un hacking ético hasta su última etapa es preciso tener la autorización de la empresa, que se evidencie en un contrato, donde se deje por escrito los compromisos que debe cumplir el auditor (confidencialidad, integridad, secreto profesional, límites de la auditoría, etc.). Como conclusiones se obtendrán los puntos débiles de la empresa y que pasos se deben ejecutar para suprimir las debilidades o aminorarlas en caso de no ser posible su eliminación. [7]

Dependiendo desde donde se realicen las pruebas el hacking ético puede ser: interno o externo. De acuerdo a como su nombre lo indica, el hacking interno se ejecuta desde la red interna del cliente, como por ejemplo desde el computador de un empleado de la misma empresa. Astudillo, K. (2012) define describe lo siguiente: “En este tipo de pruebas de intrusión se suele encontrar más huecos de seguridad que en su contraparte externa, debido a que muchos administradores de sistemas se preocupan por proteger el perímetro de su red y subestiman al atacante interno”. (Hacking 101, Astudillo 2012) [8]

La principal ventaja del hacking ético es que contribuye a las empresas con información claves para prevenir o de acuerdo al caso protegerse de los ataques cibernéticos y así poder conseguir estos tres objetivos fundamentales:

- Adelantarse a los posibles cibercriminales solucionando vulnerabilidades que pueden provocar un ciberataque.
- Sensibilizar a los profesionales de las compañías de la importancia de la seguridad informática en su trabajo diario.
- Mejorar sus procesos de seguridad (actualización de software, plan de respuesta a incidentes, etc.).

2.1. Fases del Hacking Ético

En la actualidad el hacking es una práctica que ocurre muy a menudo en todo el mundo, y existen diferentes motivos para realizar dicha actividad, pero como en toda práctica, existen ciertas fases que se necesitan realizar para llegar al objetivo.

En el tema del hacking informático las fases necesitan ser muy precisas y cautelosas si es que se planea tener éxito.

Ilustración 5. Fases del hacking ético

Tomada de [8]

2.1.1. Fase1: Reconocimiento

La técnica de reconocimiento o footprinting es parte del proceso de reconocimiento utilizado para recopilar la información posible en un sistema informático o red objetivo. La impresión puede ser tanto pasiva como activa. Una revisión del sitio web de una empresa es un ejemplo de huella pasiva, mientras que intentar acceder a información confidencial a través de la ingeniería social es un ejemplo de una recopilación activa de información. Esta recopilación de información sobre un objetivo potencial en el ámbito jurídico se puede realizar sin el conocimiento de la compañía o del individuo afectado. [9]

2.1.2. Fase 2: Escaneo

El escaneo consiste en tomar la información descubierta durante el reconocimiento y utilizarlo para examinar la red. En el escaneo el hacker utiliza toda la información que recolectó en la fase de reconocimiento para identificar vulnerabilidades específicas. Las herramientas que un hacker puede emplear durante la fase de exploración incluyen:

- Escáneres de puertos
- Escáneres ICMP (Protocolo de Mensajes de Control de Internet)
- Barrido de ping
- Barrido de SNMP (Protocolo de manejo simple de red)
- Escáneres de vulnerabilidades

En esta fase se intenta buscar cualquier información que pueda ayudar a perpetrar un ataque contra cualquier objetivo, como; nombres de la computadora, sistemas operativos de los servidores, puertos abiertos, etc. [10]

2.1.3. Fase 3: Obtener Acceso

Es cuando el hacking real tiene lugar. Las vulnerabilidades expuestas durante el reconocimiento y la fase de exploración son ahora explotadas para obtener acceso al sistema de destino. El ataque informático se puede entregar en el sistema de destino a través de una red de área local (LAN), por cable o inalámbricamente; por acceso local a un PC; por Internet; o fuera de línea.

Al proceso de Obtener Acceso se le conoce en el mundo hacker como “Owning the System” o simplemente Owning, lo cual se puede traducir como “Apropiarse el sistema”. [9]

2.1.4. Fase 4: Mantener el Acceso

En esta fase el hacker puede utilizar el sistema vulnerable como plataforma para el lanzamiento de nuevos ataques, el hacker utiliza sus propios recursos y recursos del sistema vulnerable para escanear y explotar vulnerabilidades de otros sistemas que quiere atacar que se encuentren dentro o fuera de la red, el hacker también utiliza otras herramientas llamados Sniffers para capturar todo el tráfico de la red, incluyendo sesiones de Telnet y FTP (File Transfer Protocol).

En esta fase el hacker puede tener la habilidad de subir o bajar cualquier tipo de archivo del sistema, puede alterar el funcionamiento de las aplicaciones que tiene el sistema y modificar cualquier tipo de archivos o información que se encuentre en el sistema, el hacker suele fortalecer y parchar todas las vulnerabilidades del sistema vulnerable para que otros hackers no puedan tener ningún tipo de acceso. [9]

2.1.5. Fase 5: Cubrir huellas

Una vez que los hackers han sido capaces de obtener y mantener el acceso, cubren su rastro para evitar la detección del personal de seguridad. Esto con el objetivo de eliminar evidencias del hackeo y de esta forma evitar acciones legales. Los ciberdelincuentes tratan de eliminar todos los rastros del ataque, así como de los archivos de registro (logs) o las alertas de los sistemas de detección de intrusos (IDS). [10]

Este es un proyecto enteramente académico y no se cuenta con la autorización específica de todas las empresas que se analizaran, por esta razón solo se aplicaran la fase 1 y 2 de hacking ético.

2.2. Herramientas de hacking ético

Son programas, sitios web o bases de datos que sirven para recolectar información y posteriormente a eso atacar o acceder de forma remota a otros ordenadores. Para los profesionales que están a cargo de la seguridad de la información de una empresa, varias de estas herramientas son las iguales que las que utilizan los piratas informáticos. Esto les permite descubrir las debilidades en su sistema, y por esa razón es esencial que realice los ataques de la misma manera que lo harían los potenciales cibercriminales.

2.2.1. Herramientas Fase 1

La huella digital es esencialmente el primer paso en el que el pirata informático recopila la mayor cantidad de información posible para encontrar formas de participar en un sistema objetivo, o al menos decidir qué tipo de ataque es mejor para el objetivo.

- **Footprinting con el Motor de Búsqueda**

Realizar footprinting mediante un motor de búsqueda es de las primeras tareas que realiza un atacante. En general las personas suelen pensar que efectuar una búsqueda en www.google.com o www.bing.com no tendría caso, porque no se encontraría información útil. La realidad indica que casi siempre los resultados dados por el motor de búsqueda elegido pueden darle gran ventaja al hacker porque los datos que existen en la red son vastos en naturaleza.

Los atacantes utilizan la búsqueda para recopilar información sobre su objetivo, como plataformas tecnológicas, detalles de empleados, páginas de inicio de sesión, portales de intranet, etc., lo que ayuda a realizar ingeniería social u otros tipos de ataques avanzados. [11]

- **Tracerout**

Es una herramienta de diagnóstico habitual para la visualización de la ruta (path) en otras palabras permite saber a qué IP está asociada una dirección web, además permite la medición de los retrasos de tránsito de paquetes en una red. El comando traceroute está disponible en la mayoría de los sistemas operativos modernos. [12]

```

Administrador: Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.17134.523]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\WINDOWS\system32>tracert pucestd.edu.ec

Traza a la dirección pucestd.edu.ec [190.15.137.130]
sobre un máximo de 30 saltos:

  1    1 ms    2 ms    1 ms    192.168.0.1
  2   20 ms   12 ms   13 ms   10.195.120.1
  3   10 ms   12 ms    9 ms   10.254.39.33
  4   36 ms   34 ms   67 ms   mad-b2-link.telia.net [80.239.160.141]
  5  167 ms  178 ms  167 ms   prs-bb3-link.telia.net [213.155.131.152]
  6  174 ms  178 ms  181 ms   ash-bb3-link.telia.net [80.91.251.243]
  7  155 ms  154 ms  154 ms   atl-b22-link.telia.net [62.115.125.191]
  8  174 ms  175 ms  174 ms   jax-b1-link.telia.net [62.115.119.154]
  9  253 ms  246 ms  247 ms   telconet-ic-313113-jax-b1.c.telia.net [62.115.58.206]
 10    *      *      *      Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 11    *      *      *      Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 12  253 ms  288 ms  250 ms   190.95.209.161
 13  291 ms  266 ms  249 ms   190.95.209.162
 14  237 ms  240 ms  238 ms   190.15.137.130

Traza completa.

```

Ilustración 6. Tracerout

Tomada de elaboración propia

- **Nslookup**

Es un programa que determina si DNS resuelve nombres y direcciones IP correctamente. Se utiliza con el comando nslookup, que se ejecuta en Windows y UNIX, para determinar la dirección IP que conoce el nombre y viceversa.

De esta manera, identificamos el nombre real o la dirección IP de un servidor que consultamos. Estos datos son obligatorios para ser publicados y no pueden ser ocultos. A través de ellos, se obtienen datos importantes de un servidor para un posible ataque pasivo de footprinting. [13]

```
C:\WINDOWS\system32>nslookup pucesd.edu.ec
Servidor: 62.81.16.148.static.user.ono.com
Address: 62.81.16.148

Respuesta no autoritativa:
Nombre: pucesd.edu.ec
Address: 190.15.137.130

C:\WINDOWS\system32>
```

Ilustración 7.Nslookup

Tomada de elaboración propia

- **Whois**

Es un protocolo TCP que se basa en una solicitud / respuesta y se utiliza para consultar una base que permite determinar el propietario de un nombre de dominio o una dirección IP en Internet. [14]

```
root@kali:~# whois 190.15.137.130
% Joint Whois - whois.lacnic.net
% This server accepts single ASN, IPv4 or IPv6 queries
% LACNIC resource: whois.lacnic.net
% Copyright LACNIC lacnic.net
% The data below is provided for information purposes
% and to assist persons in obtaining information about or
% related to AS and IP numbers registrations
% By submitting a whois query, you agree to use this data
% only for lawful purposes.
% 2019-02-04 15:04:10 (-02 -02:00)

inetnum:      190.15.137.128/25
status:       reallocated
owner:        Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo
ownerid:      EC-PUCE3-LACNIC
responsible:  Franklin Carrasco
address:      Santo Domingo, ,
address:      230215 - Santo Domingo -
country:      EC
phone:        +593 2 3702868 [224]
owner-c:      FRC43
tech-c:       FRC43
abuse-c:      FRC43
created:      20131203
changed:      20131203
inetnum-up:   190.15.128/20

nic-hdl:      FRC43
person:       Franklin Carrasco
e-mail:       cedia.pucesd@CEDIA.ORG.EC
address:      Santo Domingo, ,
address:      - Santo Domingo -
country:      EC
phone:        +593 3702868 [224]
created:      20131105
changed:      20131203

% whois.lacnic.net accepts only direct match queries.
% Types of queries are: POCs, ownerid, CIDR blocks, IP
% and AS numbers.
```

Ilustración 8.Whois

Tomada de elaboración propia

2.2.2.Herramientas Fase 2

- **Nmap ("Network Mapper")**

Es una herramienta gratuita y de código abierto para el descubrimiento de redes y la auditoría de seguridad. Muchos administradores de sistemas y redes también lo encuentran útil para tareas como el inventario de la red, la administración de los horarios de actualización del servicio y la supervisión del tiempo de actividad del host o del servicio. Nmap utiliza paquetes IP sin procesar de formas novedosas para determinar qué hosts están disponibles en la red, qué servicios (nombre y versión de la aplicación) están ofreciendo, qué sistemas operativos (y versiones de SO) están ejecutando, qué tipo de paquetes de filtros / firewalls están en uso, y docenas de otras características.

La herramienta Open Source nmap nos permite realizar escaneos de redes y puertos, pudiendo escanear un único destino, un rango, una lista de IPs... se basa en peticiones TCP, UDP, ICMP, SCTP, etc. e incorpora diversas técnicas de escaneo. Fue diseñado para escanear rápidamente redes grandes, pero funciona bien con hosts únicos. Nmap se ejecuta en todos los principales sistemas operativos de la computadora, y los paquetes binarios oficiales están disponibles para Linux, Windows y Mac OS X, adicionalmente a esto tiene una versión que presenta los resultados de una manera más grafica lo que permite una mejor interpretación de los resultados si en principio no se está familiarizado mucho con este proceso y se llama znmep [15]

Ilustración 9.Nmap

Tomada de [16]

Ilustración 10. Zenmap

Tomada de elaboración propia

- **Nikto**

Es un escáner de servidor web de código abierto (GPL) que ejecuta pruebas contra servidores web para múltiples elementos, incluyen más de 6700 archivos / programas potencialmente peligrosos, además de esto también comprueba versiones obsoletas de más de 1250 servidores y problemas concretos de versión en más de 270 servidores. También verifica los elementos de configuración del servidor, tales como la

presencia de múltiples archivos de índice, las opciones del servidor HTTP, e intentará identificar los servidores web y el software instalados. Los elementos de escaneo y los complementos se actualizan con frecuencia.

Entre otras funcionalidades además de realizar un escaneo completo, verifica versiones desactualizadas de los servidores. Analiza más de 6700 programas/directorios vulnerables. El mantenimiento de esta herramienta se encuentra a cargo de David Lodge, pero muchos contribuyentes han participado en su fabricación. Según investigaciones anteriores realizadas por especialistas en hacking ético en el Instituto Internacional de Seguridad Cibernética, Nikto es capaz de examinar servidores web/URL y se puede utilizar en otras actividades de hacking. [17]


```
root@fossmint:~#
root@fossmint:~# nikto -h
Option host requires an argument

-Config+      Use this config file
-Display+    Turn on/off display outputs
-dbcheck+    check database and other key files for syntax errors
-Format+     save file (-o) format
-Help+       Extended help information
-host+       target host
-id+         Host authentication to use, format is id:pass or id:pass:realm
-list-plugins List all available plugins
-output+     Write output to this file
-noSSL+      Disables using SSL
-no404+      Disables 404 checks
-Plugins+    List of plugins to run (default: ALL)
-port+       Port to use (default 80)
-root+       Prepend root value to all requests, format is /directory
-ssl+        Force ssl mode on port
-Tuning+     Scan tuning
-timeout+    Timeout for requests (default 10 seconds)
-update+     Update databases and plugins from CIRT.net
-Version+    Print plugin and database versions
-vhost+      Virtual host (for Host header)
             + requires a value

Note: This is the short help output. Use -H for full help text.

root@fossmint:~#
```

Ilustración 11.Nikto

Tomada de [16]

- **Devploit**

Es una herramienta muy fácil de usar que proporciona información sobre su objetivo. Sólo tiene que ejecutar este script con algunos de los comandos básicos de Linux. Puede recopilar mucha información sobre su objetivo antes de la explotación. Esta herramienta completa la lista de varias herramientas como DNS, Whois IP, Geo IP, Port Scanner y muchas otras herramientas, lo cual es útil en la fase inicial de las pruebas

de penetración. A continuación, se mostrarán las características de Devploit. Para mostrarle tenemos instalado Devploit en Kali Linux. Hay otras distribuciones de Linux que soportan Devploit, como Ubuntu, Mint y Parrot.on la vasta cantidad de herramientas de análisis disponibles, el tipo de dispositivo y datos que serán extraídos tienen un gran peso en la elección de la herramienta a ser utilizada. [18]


```
parrot@parrot:~$ Devploit
Devploit - Information Gathering Tool

==[ . : Name : Devploit :. ]==
==[ . : Version : 3.6 :. ]==
==[ . : Author : Joker-Security :. ]==
==[ . : Github : http://www.github.com/joker25000 :. ]==
==[ . : Twitter : https://twitter.com/SecurityJoker :. ]==

This Is Simple Script By : Joker-Security
Let's Start -->
```

Ilustración 12.Devploit

Tomada de [16]

3. ESCANEO DE SEGURIDAD EN EL SECTOR AUTOMÓVIL

Es un análisis, identificación y reporte muy sistemático de las vulnerabilidades en cuestión de seguridad que se tienen en una infraestructura de computo. La intención es proteger en el mejor porcentaje posible la seguridad de la información ante el ataque de un ente externo.

3.1. Fase 1

Recopilación de información.

Después de una búsqueda exhaustiva se determinó que la mejor opción es utilizar como base el ranking de empresas relacionadas con el sector automovilístico que se puede encontrar en la página www.ranking-empresas.economista.es y aplicar filtros como el objeto social, facturación y ubicación para determinar el top 50 de Empresas del sector venta de automóviles y vehículos de motor ligeros de España [19]. Esta será nuestra muestra estadística que permitirá tener una idea más clara de la situación del sector automovilista de España a nivel de ciberseguridad. Se recopilará la información necesaria utilizando las herramientas de la fase 1 mencionadas en el capítulo 2 para rellenar la siguiente tabla.

Tabla 2. Fase 1 Hacking Ético

#	Empresa	Objeto Social	Facturación	Provincia	Página Web	IP
1	Mercedes-benz España Sa	Comercialización de automóviles y repuestos	5.493.823.000 €	Madrid	www.mercedes-benz.es	23.32.215.89
2	Volkswagen Group España Distribucion Sa.	Fabricación y comercialización de automóviles	3.832.775.000 €	Barcelona	www.audi.es	23.60.3.165
3	Psag Automoviles Comercial España Sa.	Fabricación y comercialización de vehículos	3.631.490.250 €	Madrid	www.citroen.es	34.249.199.216
4	Renault España Comercial Sa	Comercialización de automóviles y camiones	2.481.697.000 €	Valladolid	www.renault.es	13.225.87.2
5	Bmw Iberica Sau.	Comercio al por mayor de vehiculos, motocicletas, etc.	2.014.271.000 €	Madrid	www.bmw.es	172.232.17.33
6	Toyota España Sl	Venta de automóviles	1.659.373	Madrid	www.toyota.es	107.154.1

			.000 €.			07.135
7	Fiat Chrysler Automobiles Spain Sa.	Venta de vehículos y recambios	1.315.716.000 €	Madrid	www.fiat.es	184.28.114.104
8	Kia Motors Iberia Sl	Venta de vehículos terrestres.	1.006.831.000 €	Madrid	www.kia.es	91.217.230.238
9	Plataforma Comercial De Retail Sa.	Venta de vehículos y repuestos	884.380.024 €	Madrid	www.cardayz.es	52.210.65.249
10	Hyundai Motor España Sl	Venta de automóviles y repuestos	822.225.548 €	Madrid	www.hyundai.es	81.46.218.226
11	Wagen Group Retail España S.a.	Venta y reparacion de vehiculos en concesionario	794.199.085 €.	Barcelona	www.audiretailbarcelona.es	82.223.239.44
12	Nissan Iberia Sa	Comercialización de automóviles	633.756.000 €	Barcelona	www.nissan.es	52.16.247.225
13	Mercedes Benz Retail Sau	Concesionario de automóviles	477.870.000 €	Madrid	www.madrid.mercedes-benz.es	23.55.63.26
14	Jaguar Land Rover España Sl.	Concesionario de vehículos	457.700.565 €	Madrid	www.landrover.es	23.200.69.26
15	Mazda Automoviles España Sa	Venta de automóviles y repuestos	421.524.398 €	Madrid	www.mazda.es	79.142.176.147
16	Mercedes-benz Vans España Sl.	Distribución de vehículo industrial ligero, marca Mercedes Benz.	412.236.000 €	Madrid	www.mercedesvansbrandsite.es	91.191.151.32
17	Renault Retail Group Madrid Sa	Comercialización de vehículos	311.752.000 €	Madrid	www.renaultretailgroup.es	74.208.86.233
18	Bmw Madrid Sl	Venta de vehículos y repuestos	288.776.658 €.	Madrid	www.bmwmadrid.es	217.118.113.102
19	Porsche Iberica Sa	Venta de vehículos	256.185.000 €	Madrid	www.porsche.es	84.21.48.97
20	B&m Automoviles España Sa.	Venta de vehículos y repuestos para automoción	252.813.679 €.	Madrid	www.mitsubishi-motors.es	151.101.2.114
21	Domingo Alonso, Sociedad Limitada	Venta al mayor y menor de vehículos	235.740.840 €.	Palmas	www.domingoalonsogroup.com	138.68.151.186
22	F Tome Sa	Concesionario oficial de vehículos y taller, marca Audi y Volkswagen.	187.669.397 €.	Madrid	www.ftome.com	82.98.132.78
23	Ibericar Barcelona Premium Sl.	Comercialización de vehículos	176.504.528 €	Barcelona	www.ibericar.es	52.30.191.43
24	Syrsa Automocion Sl	Concesionario oficial Renault y Dacia y servicio posventa	170.806.924 €	Sevilla	www.syrsa.es	178.255.225.213

25	Othman Ktiri Cars Sl.	El comercio al por menor y mayor de vehículos, accesorios y piezas de recambio; la intermediación en el comercio de vehículos; y la reparación y mecánica de vehículos	169.282.016 €	Baleares	www.okcars.com	94.23.82.202
26	Seat Motor España Sa	Venta de vehículos y accesorios	168.891.000 €	Barcelona	www.catalunyamotor.es	82.223.239.44
27	Safamotor Sa	Comercio al por mayor de vehículos automoviles en concreto concesionario de vehículos.	163.525.427 €	Málaga	www.safamotor.com	217.160.0231
28	Dealer Y Servicio Post-venta Sociedad Anonima	Concesionario de automóviles	153.331.879 €	Madrid	www.deysa.com	178.33.122.56
29	Suzuki Motor Iberica Sa	Comercio al por mayor de automóviles y motocicletas	140.649.472 €	Madrid	www.suzuki.es	20.43.57.29
30	Motores Automoviles Y Vehiculos Industriales Sa	Comercio al por menor de vehículos, motos, reparación y venta de recambios.	132.100.298 €	Barcelona	www.mavisa.es	31.47.77.140
31	Huertas Motor Sl	Concesionario oficial Volkswagen, Audi, taller de reparación de vehículos y venta de repuestos y accesorios.	132.003.212 €	Murcia	www.volkswagenhuertasmotor.com	34.243.106.221
32	Caetano Cuzco Sl	Explotación y gestión de concesionario BMW y taller.	130.042.127 €	Madrid	www.ibericar.es	63.34.139.10
33	Jarmauto Sa	Comercio y reparación de vehículos automóviles, marca Audi y Volkswagen.	130.018.485 €	Madrid	www.jarmauto.es	86.106.87.2
34	Auto Vidal Sa	Concesionario oficial de vehículos de la marca Mercedes y Volvo, taller de reparación y venta de accesorios y piezas para los	128.884.905 €	Baleares	www.autovidal.es	94.23.82.202

		vehículos.				
3 5	Autos Montalt Sa	Concesionario oficial Ford, servicio post-venta.	126.719.750 €	Valencia	www.fordmontalt.com	5.196.176.34
3 6	Itra Industria Tecnica Reparacion De Automoviles Sl	Concesionario oficial Mercedes Benz, servicio postventa y venta de recambios	107.508.566 €	Madrid	www.grupoitra.com	82.223.54.145
3 7	Domingo Alonso Gran Canaria, Sociedad Limitada.	Servicio oficial Volkswagen,Audi,Skoda y Ducati de venta,post-venta y reparación de vehículos.	106.866.807 €	Palmas	www.domingoalonsogroup.com	138.68.151.186
3 8	Mogauto Sa	Venta y taller de reparación y servicio oficial de Audi-Wolkswagen.	106.008.996 €	Barcelona	www.m-automocion.com	176.28.103.205
3 9	Caetano Benet Sociedad Limitada.	Concesionario de automóviles	103.038.519 €	Madrid	www.ibericarbenet.es	91.121.199.103
4 0	Vehinter Sa	Concesionario BMW y MINI, además de vehículo ocasión multimarca, reparación sólo de BMW, MINI y motos.	100.313.003 €	Madrid	www.vehinter.net	217.76.142.68
4 1	Automotor Premium Sl.	Concesionario oficial marca BMW, servicio postventa, venta recambios y taller.	98.920.249 €	Malaga	www.gruposafamotor.com	217.160.0.231
4 2	Motor Mallorca Sa	Concesionario oficial Ford, Seat y Taller.	98.222.961 €	Baleares	www.grupomotormallorca.com	5.135.141.113
4 3	Sarsa Valles Sau	Concesionario oficial Audi y Volkswagen así como servicio post venta	94.531.466 €	Barcelona	www.sarsa.es	86.109.125.31
4 4	Asturiana De Automóviles Y Repuestos Sa	Comercio al por mayor de vehículos automóviles.	94.077.695 €	Madrid	www.grupoadarsa.com	95.211.105.226
4 5	Covecar Slu	Venta al por menor y alquiler de automóviles.	93.019.057 €	Barcelona	www.vallescar.es	31.47.77.140
4 6	Auser Concept 3000 Sa	Gestión de concesionario Renault.	91.987.456 €	Barcelona	www.auser3000.com	195.162.18.237
4 7	Comercial Dimovil Sl	Venta de vehículos-turismos,	89.746.564 €	Murcia	www.comercialdimovil.com	91.121.199.103

		vehículos comerciales y camiones.				
48	Supra Gamboa Sa	Concesionario y taller Toyota	89.269.240 €	Madrid	www.supragamboa.toyota.es	212.163.42.211
49	Automocio 2000 Bcn, Sa, Unipersonal	Comercio al por mayor de vehiculos	89.139.977 €	Valencia	www.automocio2000.com	178.33.122.56
50	Domingo Alonso Tenerife Sl.	Servicio oficial Volkswagen, Skoda y Audi venta y reparación.	87.496.739 €	Tenerife	www.domingoalonsotenerife.com	138.68.151.186

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Herramientas fase 1 de hacking ético.

Ilustración 13. Localización de las empresas seleccionadas en el territorio español

Tomada de elaboración propia

3.2. Fase 2

Haciendo uso de una de las herramientas (nmap) descrita en el capítulo anterior, se procederá a realizar el escaneo de las IP recolectadas en la fase 1, y de acuerdo a la información obtenida se procederá a llenar la siguiente tabla.

Tabla 3. Plantilla de historia de escaneo

Historia de Escaneo				
Número:		Empresa:		
Sitio web: Informe de escaneo de Nmap para:				
Estado del servidor Estado: Puertos escaneados: Puertos abiertos: Puertos filtrados: Puertos Cerrados:		Sistema Operativo Nombre: Generación SO:		
Direcciones		Nombres de servidores:		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como ____				

Para determinar la vulnerabilidad de cada host se utilizará la siguiente escala:

Tabla 4. Vulnerabilidad por puertos abiertos

Puertos Abiertos	Vulnerabilidad
0 – 2	Muy baja
3 – 4	Baja
5 – 6	Grave
7 – 8	Muy Grave
9 o más	Critica

Tabla 5. Historia de escaneo 1

Historia de Escaneo				
Número: 1		Empresa: Mercedes-Benz España Sa		
Sitio web: www.mercedes-benz.es Informe de escaneo de Nmap para: a23-32-215-89.deploy.static.akamaitechnologies.com (23.32.215.89)				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 2 Puertos filtrados: 998 Puertos Cerrados: 0		Sistema Operativo Nombre: Linux 2.6.18 – 2.6.22 Generación SO: 2.6x		
Direcciones IPv4: 23.32.215.89		Nombres de servidores: a23-32-215-89.deploy.static.akamaitechnologies.com - PTR		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
80	Tcp	Abierto	http	AkamaiGHost (Akamai's HTTP Acceleration/Mirror service)
443	Tcp	Abierto	http	AkamaiGHost (Akamai's HTTP Acceleration/Mirror service)
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como muy baja				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap.

Tabla 6. Historia de escaneo 2

Historia de Escaneo				
Número: 2		Empresa: Volkswagen Group España Distribucion Sa.		
Sitio web: www.audi.es Informe de escaneo de Nmap para: a23-60-3-165.deploy.static.akamaitechnologies.com (23.60.3.165)				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 2 Puertos filtrados: 998 Puertos Cerrados: 0		Sistema Operativo Nombre: Linux 2.6.18 – 2.6.22 Generación SO: 2.6x		
Direcciones IPv4: 23.60.3.165		Nombres de servidores: a23-32-215-89.deploy.static.akamaitechnologies.com - PTR		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
80	Tcp	Abierto	http	AkamaiGHost (Akamai's HTTP Acceleration/Mirror service)
443	Tcp	Abierto	http	AkamaiGHost (Akamai's HTTP Acceleration/Mirror service)
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como muy baja				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 7. Historia de escaneo 3

Historia de Escaneo				
Número: 3		Empresa: Psag Automoviles Comercial España Sa.		
Sitio web: www.citroen.es Informe de escaneo de Nmap para: ec2-34-249-199-216.eu-west-1.compute.amazonaws.com (34.249.199.216)				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 2 Puertos filtrados: 998 Puertos Cerrados: 0		Sistema Operativo Nombre: Linux 3.2.0 Generación SO: 3.X		
Direcciones IPv4: 34.249.199.216		Nombres de servidores: ec2-34-249-199-216.eu-west-1.compute.amazonaws.com - PTR		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
80	Tcp	Abierto	http	Nginx
443	Tcp	Abierto	http	Nginx
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como muy baja				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

4. ESTADÍSTICAS Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS

4.1. Análisis de vulnerabilidades de hosts

Esta estadística se generó realizando un aproximado de la vulnerabilidad, que se basa únicamente en la cantidad de puertos abiertos, lo que permite tener una idea general de cada host, se los clasifico de la siguiente manera. [20]

Tabla 8. Vulnerabilidades por puertos abiertos

Puertos Abiertos	Vulnerabilidad
0 – 2	Muy baja
3 – 4	Baja
5 – 6	Grave
7 – 8	Muy Grave
9 o más	Critica

Se habla de un cálculo aproximado porque como podemos observar en la gráfica la mayoría de los dispositivos se encuentran dentro del rango de vulnerabilidad denominada muy baja y baja, pero esto puede resultar engañoso ya que, si bien no poseen gran cantidad de puertos abiertos, dependerá de que cuales son estos, ya que como se verá más adelante, depende mucho la sensibilidad de cada puerto y que servicio ofrece.

Ilustración 14. Vulnerabilidad de hosts

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

El resto de la gráfica nos demuestra que, si bien una muy pequeña porción se reparte entre los apartados, grave y muy grave, es realmente preocupante que el 16% de las empresas auditadas y con la cantidad de dinero generan, se den el lujo de tener dentro de sus instalaciones servidores con una cantidad preocupante de puertos abiertos.

4.2. Análisis de puertos abiertos

A partir de los resultados del escaneo de las 50 empresas auditadas se generó la siguiente gráfica, donde se puede apreciar con claridad el porcentaje de los puertos abiertos que se encontró en cada host.

Ilustración 15. Puertos abiertos

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

En la red se puede encontrar un informe de Alert Logic, que es un proveedor de soluciones de Seguridad además de servicios para la nube [21]. Una de las conclusiones interesantes que mencionan en dicho informe, señala que después de analizar más de 130.000 ataques y 4.000 clientes de la compañía de seguridad, se puede afirmar que existen tres puertos que sufren la gran mayoría de los ataques realizados en la internet. [22]

Según el estudio, los puertos en cuestión son los siguientes:

- 22 – SSH (Secure Shell)
- 80 – HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
- 443 – HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)

Alert Logic dice que estos puertos afloran en el 65% de los incidentes, y tiene sentido ya que necesitan estar abiertos para la comunicación, ya sea segura o texto sin formato. Tomando en cuenta esta información y al analizar la gráfica generada, es muy probable que las empresas del sector automovilístico en cuestión, estén sufriendo ataques, centrados en estos puertos, ya que, si se observa las estadísticas, la mayor cantidad de puertos abiertos son, 80, 443, 21 y 22.

El puerto 21 también puede ser etiquetado como riesgoso cuando se encuentra abierto, debido a que es el protocolo de transferencia de archivos (FTP – 20, 21). Es común que se encuentre asociado a impresoras, cámaras y fuentes de alimentación ininterrumpida.

A continuación, una tabla con una breve descripción de los ataques a los cuales son vulnerables los puertos en cuestión. [23]

Tabla 9. Ataques a puertos

Puerto	Ataques
21	Buffer Overflow Denegacion de Servicio (DoS) Ataque de Fuerza Bruta Punto de Acceso
22	Buffer Overflow Ataque de Fuerza Bruta. Punto de Acceso
80	Ataque CGI Buffer Overflow Denegacion de Servicio (DoS) Recogida de Informacion Punto de Acceso Posibilidad de sniffer.
443	Sensible a ataques de tecnología SSL como Shellshock y Bar Mitzvah

4.2.1. Análisis de servicios

A partir de la gráfica estadística presentada en el punto anterior, se agrupó los puertos abiertos de acuerdo al servicio y como resultado se obtuvo los siguientes resultados.

Ilustración 16. Servicios

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Aquí haremos un análisis detallado utilizando como ejemplo algunas de las empresas escaneadas.

Según la historia de escaneo número 9, la empresa Plataforma Comercial de Retail SA cuyo objeto social la describe como una compañía de venta de vehículos y repuestos, tienen 3 puertos abiertos, lo que dentro la primera estadística la clasifica con una vulnerabilidad de tipo baja, pero si se analiza más a detalle, uno de esos puertos abiertos es el 22, que utiliza el servicio ssh; el cual sirve para acceder a máquinas remotas a través de una red y manejar por completo el sistema mediante un intérprete de comandos por lo que puede ser catalogada como una empresa con una vulnerabilidad muy alta si se pretende atacarla. Además de esto tomando en cuenta más detalles que nos muestra el escaneo, la versión que utiliza este puerto es OpenSSG 7.4p1 que según reportes existentes tiene una problemática.

La función xauth del componente X11 Authentication Credential Handler es afectada por esta vulnerabilidad. Por la manipulación de un input desconocido se causa una vulnerabilidad de clase escalada de privilegios. Esto tiene repercusión sobre la confidencialidad, integridad y disponibilidad.

El error fue descubierto el 2016-03-10 y la vulnerabilidad fue publicada el 2016-03-10 es identificada como CVE-2016-3115. El ataque puede ser iniciado desde la red y la explotación requiere una autenticación. Los detalles técnicos y un exploit público son conocidos. Si bien una actualización a la versión 7.2p2 elimina esta vulnerabilidad, por razones que se desconoce el personal informático de esta empresa aun no lo ha hecho. [24]

- **Servicios de base de datos**

Es preocupante y peligroso que algunas de las empresas auditadas (el 8%), tienen puertos abiertos que pueden permitir acceso a la base de datos. En la siguiente grafica podemos apreciar además el tipo de servicios que se encontraron en el escaneo.

Ilustración 17. Servicios de base de datos

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Este es el ejemplo de la compañía F Tome SA, los detalles de todo se puede encontrar en las historia de escaneo 22, por la cantidad de puertos abiertos se la puede catalogar en la categoría de crítica, pero si ahondamos en la información arrojada por el escaneo, además de tener habilitado el puerto 22 del servicio ssh con una versión OpenSSH 7.4p1, cuya problemática se describió en el apartado anterior, también tiene abierto el puerto 3306 que funciona con el servicio de base de datos mysql, lo cual en teoría puede permitir un acceso remoto, y siendo más específicos la versión MySQL 5.5.5 posee una vulnerabilidad fácilmente explotable, pues admite que un atacante con privilegios elevados acceda a la red a través de múltiples protocolos para comprometer el servidor MySQL. Los ataques exitosos de esta vulnerabilidad pueden resultar en la capacidad no autorizada de causar un bloqueo o bloqueo repetible con frecuencia (DOS completo) del servidor MySQL. [25]

- **Servicios de correo electrónico**

De los puertos abiertos relacionados con los servicios de correos electrónicos se puede extrapolar la siguiente información

Ilustración 18. Servicios de correo electrónico

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Hay tres estándares que manejan actualmente la mayoría de servicios de correo electrónico. Son el SMTP, el POP3 y el IMAP.

- SMTP: Simple Mail Transfer Protocol (Protocolo Simple de Transferencia de Correo).
- POP: Post Office Protocol (Protocolo de Oficina Postal).
- IMAP (Internet Message Access Protocol)

POP es el protocolo de almacenamiento de email mientras que SMTP es el protocolo de envío y recepción. POP3 es la tercera versión desarrollada del estándar POP. IMAP es un otro protocolo de almacenamiento mucho más moderno que POP3. [26]

Las empresas que se encuentran dentro de esta estadística corren el riesgo de fuga de información, ya que los si los atacantes tienen acceso los emails del personal, pueden encontrar datos muy sensibles de la compañía, lo que resultaría muy perjudicial.

4.3. Análisis de sistemas operativos

Otro tipo de información que se puede extraer de las historias de escaneo es el nombre del sistema operativo, en este caso, se puede notar que la mayoría de servidores trabajan con la familia de sistemas operativos Linux.

Ilustración 19. Sistema operativo

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Además de esto podemos generar otra grafica que nos indica cual es la generación del núcleo Linux utilizado por estos hosts.

Ilustración 20. Generación SO Linux

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Se puede apreciar que casi 3/4 de todos los sistemas Linux escaneados se ejecutaron con un núcleo obsoleto; específicamente, tienen la versión 2.6 que ha estado fuera de soporte durante los últimos tres años y tiene una gran cantidad de vulnerabilidades conocidas. [27]

5. CONCLUSIONES

Los ataques informáticos a sistemas y dispositivos son casi inevitables, como se describió en el primer capítulo, los ciberataques están a la orden del día y algo con lo que las empresas deben aprender a convivir. En términos generales al completar este trabajo se pudo identificar varias vulnerabilidades en los servicios y la seguridad de los dispositivos escaneados.

Mientras se realizó este Hacking ético se pudieron encontrar vulnerabilidades de seguridad informática, que en algunas de las empresas evaluadas se pueden catalogar como de alto riesgo. Es realmente crítico que la mayoría de host analizados utilicen un sistema operativo obsoleto (Linux generación 2.6x), esto confirma que la mayoría de empresas del sector de automóviles de España tienen falencias de seguridad dentro de su red y una de las razones, como lo indican muchos estudios, radica en que a nivel gerencial las empresas siguen considerando a la seguridad informática como un gasto, y no como lo que es; una inversión, que puede garantizar no perder grandes cantidades de dinero a futuro.

El hacking ético es un arma muy valiosa para las empresas a la hora de contrarrestar los posibles de ataques cibernéticos, ya que la variedad de herramientas y técnicas que se puede utilizar en cada una de sus fases, permite tener una visión muy clara a futuro de los puntos débiles en la estructura informática de las compañías.

Es importante recalcar que en ningún momento se realizó una explotación que afecte de forma permanente o grave al funcionamiento de equipos y servicios de las empresas analizadas, ya que el objetivo de este trabajo fue señalar las vulnerabilidades que están descritas en cada una de las historias de escaneo y de esta manera lograr que se tomen las precauciones necesarias ante eventos de posibles ataques internos y externos.

6. RECOMENDACIONES

Se recomienda que se realice escaneos periódicamente en todas las organizaciones estudiadas, esto con el fin de mantener una constante vigilancia de las posibles vulnerabilidades que existan en los equipos y que pudiesen estar comprometiendo la información. Es de vital importancia que los equipos sean actualizados a software más seguros, con versiones más recientes y eficientes.

Por otro lado, respecto a los puertos abiertos se pueden aplicar las siguientes políticas.

- Desactivar el SSH y cerrar los puertos que puedan permitir una conexión remota a la base de datos.
- Una medida muy eficaz y sencilla; es cambiar el puerto por defecto por el que tienen acceso ciertos servicios, se puede configurar el acceso externo a un router en un puerto cualquiera y que el interno sea el por defecto.
- Crear reglas en firewall

Finalmente es importante señalar que, si bien el análisis se hizo externamente, no se debe subestimar al atacante interno, ya que por lo general los administradores de sistemas se preocupan mucho más por proteger el perímetro de su red y olvidan que pueden existir un gran número de atacantes dentro de una organización.

7. GLOSARIO

Ciberdelincuente: Son personas que realizan actividades delictivas en internet como robar información, acceder a redes privadas, estafas, y todo lo que tiene que ver con los delitos e ilegalidad. [28]

Sniffers: Es una aplicación especial para redes informáticas, que permite como tal capturar los paquetes que viajan por una red. [29]

Footprinting: Es la técnica utilizada para recopilar información sobre los sistemas informáticos y las entidades a las que pertenecen. Para obtener esta información, un hacker podría usar varias herramientas y tecnologías. Esta información es muy útil para un hacker que está tratando de descifrar un sistema completo. [30]

Path: Es la variable del sistema que utiliza el sistema operativo para buscar los ejecutables necesarios desde la línea de comandos o la ventana Terminal. [31]

OpenSSH: Es un conjunto de aplicaciones que permiten realizar comunicaciones cifradas a través de una red, usando el protocolo SSH. Fue creado como una alternativa libre y abierta al programa Secure Shell, que es software propietario. [32]

Nginx: Es un servidor web de código abierto que, desde su éxito inicial como servidor web, ahora también es usado como proxy inverso, cache de HTTP, y balanceador de carga. [33]

Apache: Es un proyecto de software libre, creado y mantenido por la comunidad y gestionado por la fundación Apache, una organización sin ánimo de lucro responsable de una cantidad enorme de proyectos, entre los que destaca este servidor HTTP. [34]

CVE: Una lista de fallas de seguridad informática que se encuentra disponible al público. Por lo general, cuando alguien habla de un CVE, se refiere al número de identificación de CVE que se le asigna a una falla de seguridad. [35]

8. BIBLIOGRAFIA

[1]Ofimaticatouza.com. [Online]. Available: https://www.ofimaticatouza.com/wp-content/uploads/2019/03/NP_KL_Demistifyb2breportOK.pdf. [Accessed: 10- Jan- 2020].

[2]Accenture.com. [Online]. Available: https://www.accenture.com/t20170926T072837Z_w_us-en/acnmedia/PDF-61/Accenture-2017-CostCyberCrimeStudy.pdf. [Accessed: 12- Jan- 2020].

[3]Cisco.com. [Online]. Available: https://www.cisco.com/c/dam/global/es_mx/solutions/pdf/reporte-anual-cisco-2018-espan.pdf?dtid=oemzzz000233&oid=rptsc007228&ccid=cc000153. [Accessed: 14- Jan- 2020].

[4]Cybersecuritynews.es. [Online]. Available: https://cybersecuritynews.es/wp-content/uploads/2019/10/Check-Point_Informe-incidentes-de-ciberseguridad-en-infraestructuras-cri%CC%81ticas-en-Espan%CC%83a.pdf. [Accessed: 20- Jan- 2020].

[5]B. Juárez, "Los ciberataques a empresas de interés estratégico españolas crecen un 25%", EL PAÍS. [Online]. Available: https://elpais.com/tecnologia/2019/10/08/actualidad/1570546489_939104.html. [Accessed: 08- Feb- 2020].

[6]"¿Cuánto gana un experto en Seguridad Informática? ¡Te sorprenderás!", BitDegree Tutorials. [Online]. Available: <https://es.bitdegree.org/tutoriales/seguridad-informatica/>. [Accessed: 18- May- 2020].

[7]"¿Qué es el Hacking Ético y para qué sirve?", Socialetic. [Online]. Available: <https://www.socialetic.com/que-es-el-hacking-etico-y-para-que-sirve.html>. [Accessed: 12- Feb- 2020].

[8]K. Astudillo, Eduarmandov.files.wordpress.com. [Online]. Available: <https://eduardmandov.files.wordpress.com/2017/05/security-hacking-etico-101.pdf>. [Accessed: 14- Feb- 2020].

[9]"Las fases del Hacking Ético - Ethical Hack", Ethical Hack. [Online]. Available: <https://ehack.info/las-fases-del-hacking-etico/>. [Accessed: 19- Feb- 2020].

[10]"Fases del Hacking Etico", hectorpedraza10. [Online]. Available: <https://hectorpedraza10.wordpress.com/2014/11/21/fases-del-haking-etico/>. [Accessed: 26- Feb- 2020].

[11]"Footprinting: Una Guía para Principiantes", esgeeks.com. [Online]. Available: <https://esgeeks.com/footprinting-una-guia-para-principiantes/>. [Accessed: 03- Mar- 2020].

[12]"¿Qué es un Traceroute?", Speedcheck.org. [Online]. Available: <https://www.speedcheck.org/es/wiki/traceroute/>. [Accessed: 10- Mar- 2020].

[13]"10.2.2.4 nslookup", Itroque.edu.mx. [Online]. Available: <http://itroque.edu.mx/cisco/cisco1/course/module10/10.2.2.4/10.2.2.4.html>. [Accessed: 16- Mar- 2020].

[14]"¿Qué es WHOIS?", Asistencia | One.com. [Online]. Available: <https://help.one.com/hc/es/articles/115005595885--Qu%C3%A9-es-WHOIS->. [Accessed: 20- Mar- 2020].

[15]"Nmap: the Network Mapper - Free Security Scanner", Nmap.org. [Online]. Available: <https://nmap.org/>. [Accessed: 30- Mar- 2020].

[16]"Las mejores 20 herramientas de hacking y penetración para Kali Linux", masGNULinuX. [Online]. Available: <https://maslinux.es/las-mejores-20-herramientas-de-hacking-y-penetracion-para-kali-linux/>. [Accessed: 03- Apr- 2020].

[17]"Nikto2 | CIRT.net", Cirt.net. [Online]. Available: <https://www.cirt.net/Nikto2>. [Accessed: 09- Apr- 2020].

[18]M. OS and _. Distribution, "Devploit v3.6 - Information Gathering Tool", KitPloit - PenTest & Hacking Tools. [Online]. Available:

<https://www.kitploit.com//2018/07/devploit-v36-information-gathering-tool.html>.

[Accessed: 11- Apr- 2020].

[19]R. Empresas, D. Empresas and R. 4511, "Ranking Empresas Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros | Ranking Empresas", Directorio Ranking Empresas - Ranking de las principales empresas españolas. [Online]. Available: <https://ranking-empresas.economista.es/sector-4511.html>. [Accessed: 15- Apr- 2020].

[20]"Interpreting Scan Results | Nmap Network Scanning", Nmap.org. [Online].

Available: <https://nmap.org/book/zenmap-results.html>. [Accessed: 16- Apr- 2020].

[21]"Managed Detection and Response (MDR) Solution | Alert Logic", Alertlogic.com.

[Online]. Available: <https://www.alertlogic.com/>. [Accessed: 22- Apr- 2020].

[22]"Estos son los 3 puertos que no debes abrir en el router para estar seguro",

ADSLZone. [Online]. Available: <https://www.adslzone.net/2019/09/17/3-puertos-abiertos-seguridad-ciberataques/>. [Accessed: 26- Apr- 2020].

[23]"Vulnerabilidad en ciertos puertos", Dmrodriguez.50megs.com. [Online]. Available:

<http://dmrodriguez.50megs.com/portvulnerability.htm>. [Accessed: 27- Apr- 2020].

[24]"OpenSSH hasta 7.2p1 X11 Authentication Credential xauth escalada de

privilegios", Vuldb.com. [Online]. Available: <https://vuldb.com/es/?id.81320>. [Accessed: 28- Apr- 2020].

[25]"CVE-2019-2757: Vulnerability in the MySQL Server component of Oracle MySQL (subcomponent: Server: Optimizer). Supported versions that a", Cvedetails.com.

[Online]. Available: <https://www.cvedetails.com/cve/CVE-2019-2757/>. [Accessed: 29- Apr- 2020].

[26]"¿Cuál es la diferencia entre SMTP, POP3 y IMAP?", curiosoando.com. [Online]. Available: <https://curiosoando.com/cual-es-la-diferencia-entre-smtp-pop3-y-imap>. [Accessed: 30- Mar- 2020].

[27]"Linux Linux Kernel version 2.6.9 : Security vulnerabilities", Cvedetails.com. [Online]. Available: https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-33/product_id-47/version_id-14354/Linux-Linux-Kernel-2.6.9.html. [Accessed: 02- May- 2020].

[28]"¿Qué son los Ciberdelincuentes?", Seguridadpc.net. [Online]. Available: <https://www.seguridadpc.net/conceptos/los-ciberdelincuentes.html>. [Accessed: 03- May- 2020].

[29]"Los 7 Mejores Analizadores de red y Sniffers para windows y Linux", locurainformaticadigital.com. [Online]. Available: <https://www.locurainformaticadigital.com/2018/03/02/7-mejores-analizadores-de-red-sniffers-windows-y-linux/>. [Accessed: 05- May- 2020].

[30]"¿Qué es Footprinting?", Ceupe.com. [Online]. Available: <https://www.ceupe.com/blog/que-es-footprinting.html>. [Accessed: 05- May- 2020].

[31]"¿Cómo puedo establecer o cambiar la variable del sistema PATH?", Java.com. [Online]. Available: <https://www.java.com/es/download/help/path.xml>. [Accessed: 05- May- 2020].

[32]Index-of.co.uk. [Online]. Available: http://index-of.co.uk/INFOSEC/introduccion_openssh.pdf. [Accessed: 07- May- 2020].

[33]"¿Qué Es NGINX y Cómo Funciona? NGINX explicado para principiantes", Kinsta WordPress Hosting Gestionado. [Online]. Available: <https://kinsta.com/es/base-de-conocimiento/que-es-nginx/>. [Accessed: 10- May- 2020].

[34]"Apache", Desarrolloweb.com. [Online]. Available:

<https://desarrolloweb.com/home/apache>. [Accessed: 08- May- 2020].

[35]"El concepto de CVE", Redhat.com. [Online]. Available:

<https://www.redhat.com/es/topics/security/what-is-cve>. [Accessed: 08- May- 2020].

9. ANEXOS

9.1. Historias de escaneo

Tabla 10. Historia de escaneo 4

Historia de Escaneo				
Número: 4		Empresa: Renault España Comercial Sa		
Sitio web: www.renault.es Informe de escaneo de Nmap para: server-13-225-87-2.fra2.r.cloudfront.net (13.225.87.2)				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 2 Puertos filtrados: 998 Puertos Cerrados: 0		Sistema Operativo Nombre: Linux 2.6.18 – 2.6.22 Generación SO: 2.6x		
Direcciones IPv4: 13.225.87.2		Nombres de servidores: server-13-225-87-2.fra2.r.cloudfront.net - PTR		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
80	Tcp	Abierto	http	Amazon CloudFront httpd
443	Tcp	Abierto	https	CloudFront
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como muy baja				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 11. Historia de escaneo 5

Historia de Escaneo				
Número: 5		Empresa: Bmw Iberica Sau.		
Sitio web: www.bmw.es Informe de escaneo de Nmap para: a172-232-17-33.deploy.static.akamaitechnologies.com (172.232.17.33)				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 2 Puertos filtrados: 998 Puertos Cerrados: 0		Sistema Operativo Nombre: Linux 2.6.18 – 2.6.22 Generación SO: 2.6x		
Direcciones IPv4: 23.60.3.165		Nombres de servidores: a172-232-17-33.deploy.static.akamaitechnologies.com - PTR		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
80	Tcp	Abierto	http	AkamaiGHost (Akamai's HTTP Acceleration/Mirror service)
443	Tcp	Abierto	https	
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como muy baja				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 12. Historia de escaneo 6

Historia de Escaneo				
Número: 6		Empresa: Toyota España SI		
Sitio web: www.audi.es Informe de escaneo de Nmap para: 107.154.107.135.incapdns.net (107.154.107.135)				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 253 Puertos filtrados: 747 Puertos Cerrados: 0		Sistema Operativo Nombre: Linux 2.6.18 – 2.6.22 Generación SO: 2.6x		
Direcciones IPv4: 107.154.107.135		Nombres de servidores: 107.154.107.135.ip.incapdns.net (107.154.107.135)- PTR		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
25	Tcp	Abierto	http	Incapsula CDN httpd
53	Tcp	Abierto	Domain	Incapsula CDN httpd
80	Tcp	Abierto	http	Incapsula CDN httpd
1000	Tcp	Abierto	http	Incapsula CDN httpd
1028	Tcp	Abierto	http	Incapsula CDN httpd
Observaciones: Debido a la gran cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como crítica.				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 13. Historia de escaneo 7

Historia de Escaneo				
Número: 7		Empresa: Fiat Chrysler Automobiles Spain Sa..		
Sitio web: www.fiat.es Informe de escaneo de Nmap para: a184-28-114-104.deploy.static.akamaitechnologies.com (184.28.114.104)				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 2 Puertos filtrados: 998 Puertos Cerrados: 0		Sistema Operativo Nombre: Linux 2.6.18 – 2.6.22 Generación SO: 2.6x		
Direcciones IPv4: 184.28.114.104		Nombres de servidores: a184-28-114-104.deploy.static.akamaitechnologies.com - PTR		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
80	Tcp	Abierto	http	AkamaiGHost (Akamai's HTTP Acceleration/Mirror service)
443	Tcp	Abierto	https	
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como muy baja				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 14. Historia de escaneo 8

Historia de Escaneo				
Número: 8		Empresa: Kia Motors Iberia SI		
Sitio web: www.kia.es Informe de escaneo de Nmap para: 91.217.230.238				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 2 Puertos filtrados: 998 Puertos Cerrados: 0		Sistema Operativo Nombre: Linux 2.6.18 – 2.6.22 Generación SO: 2.6x		
Direcciones IPv4: 91.217.230.238		Nombres de servidores: no disponible		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
80	Tcp	Abierto	http	Apache httpd
443	Tcp	Abierto	http	Apache httpd
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como muy baja				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 15. Historia de escaneo 9

Historia de Escaneo				
Número: 9		Empresa: Plataforma Comercial De Retail Sa.		
Sitio web: www.cardayz.es Informe de escaneo de Nmap para: ec2-52-210-65-249.eu-west-1.compute.amazonaws.com (52.210.65.249)				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 3 Puertos filtrados: 997 Puertos Cerrados: 0		Sistema Operativo Nombre: Linux 2.6.18 – 2.6.22 Generación SO: 2.6x		
Direcciones IPv4: 52.210.65.249		Nombres de servidores: ec2-52-210-65-249.eu-west-1.compute.amazonaws.com - PTR		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
22	Tcp	Abierto	Ssh	OpenSSH 7.4p1 Debian10+deb9u7(Protocol 2.0)
80	Tcp	Abierto	http	Golang net/http server (Go-IPFS json-rpc or InfluxDB API)
443	Tcp	Abierto	http	Golang net/http server (Go-IPFS json-rpc or InfluxDB API)
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como baja.				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 16. Historia de escaneo 10

Historia de Escaneo				
Número: 10		Empresa: Hyundai Motor España Sl.		
Sitio web: www.hyundai.es Informe de escaneo de Nmap para: 81-46-218-226.redes.acens.net (81.46.218.226)				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 2 Puertos filtrados: 998 Puertos Cerrados: 0		Sistema Operativo Nombre: Blue Coat PacketShaper appliance Familia SO: embedded		
Direcciones IPv4:		Nombres de servidores: 81-46-218-226.redes.acens.net - PTR		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
21	Tcp	Abierto	ftp	Vsftpd 2.2.2
80	Tcp	Abierto	http	Apache httpd (PHP 5.4.45)
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como muy baja.				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 17. Historia de escaneo 11

Historia de Escaneo				
Número: 11		Empresa: Wagen Group Retail España S.a.		
Sitio web: www.audiretailbarcelona.es Informe de escaneo de Nmap para: 82.223.239.44				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 2 Puertos filtrados: 998 Puertos Cerrados: 0		Sistema Operativo Nombre: Linux 2.6.18 – 2.6.22 Generación SO: 2.6x		
Direcciones IPv4: 82.223.239.44		Nombres de servidores: No disponible		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
80	Tcp	Abierto	http	Apache httpd
443	Tcp	Abierto	http	Apache httpd
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como muy baja.				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 18. Historia de escaneo 12

Historia de Escaneo				
Número: 12		Empresa: Nissan Iberia Sa		
Sitio web: www.nissan.es Informe de escaneo de Nmap para: ec2-52-16-247-225.eu-west-1.compute.amazonaws.com (52.16.247.225)				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 2 Puertos filtrados: 998 Puertos Cerrados: 0		Sistema Operativo Nombre: Linux 2.6.18 – 2.6.22 Generación SO: 2.6x		
Direcciones IPv4: 52.16.247.225		Nombres de servidores: ec2-52-16-247-225.eu-west-1.compute.amazonaws.com (52.16.247.225) - PTR		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
80	Tcp	Abierto	http	
443	Tcp	Abierto	http	Apache httpd
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como muy baja				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 19. Historia de escaneo 13

Historia de Escaneo				
Número: 13		Empresa: Mercedes Benz Retail Sau		
Sitio web: www.madrid.mercedes-benz.es Informe de escaneo de Nmap para: a23-55-63-26.deploy.static.akamaitechnologies.com (23.55.63.26)				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 2 Puertos filtrados: 998 Puertos Cerrados: 0		Sistema Operativo Nombre: Linux 2.6.18 – 2.6.22 Generación SO: 2.6x		
Direcciones IPv4: 23.55.63.26		Nombres de servidores: a23-55-63 26.deploy.static.akamaitechnologies.com (23.55.63.26) – PTR		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
80	Tcp	Abierto	http	AkamaiGHost (Akamai's HTTP Acceleration/Mirror service)
443	Tcp	Abierto	http	
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como muy baja.				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 20. Historia de escaneo 14

Historia de Escaneo				
Número: 14		Empresa: Jaguar Land Rover España Sl.		
Sitio web: www.landrover.es Informe de escaneo de Nmap para: a23-200-69-26.deploy.static.akamaitechnologies.com (23.200.69.26)				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 2 Puertos filtrados: 998 Puertos Cerrados: 0		Sistema Operativo Nombre: Linux 2.6.18 – 2.6.22 Generación SO: 2.6x		
Direcciones IPv4: 23.200.69.26		Nombres de servidores: a23-200-69 26.deploy.static.akamaitechnologies.com - PTR		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
80	Tcp	Abierto	http	AkamaiGHost (Akamai's HTTP Acceleration/Mirror service)
443	Tcp	Abierto	http	
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como muy baja.				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 21. Historia de escaneo 15

Historia de Escaneo				
Número: 15		Empresa: Mazda Automoviles España Sa		
Sitio web: www.mazda.es Informe de escaneo de Nmap para: 79.142.176.147				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 2 Puertos filtrados: 998 Puertos Cerrados: 0		Sistema Operativo Nombre: Linux 2.6.18 – 2.6.22 Generación SO: 2.6x		
Direcciones IPv4: 79.142.176.147		Nombres de servidores: No disponible		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
80	Tcp	Abierto	http-proxy	F5 BIG-IP load balancer http proxy
443	Tcp	Abierto	https	
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como muy baja.				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 22. Historia de escaneo 16

Historia de Escaneo				
Número: 16		Empresa: Mercedes-benz Vans España Sl.		
Sitio web: www.mercedesvansbrandsite.es Informe de escaneo de Nmap para: ip-91-191-151-32.sd-france.net (91.191.151.32)				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 11 Puertos filtrados: 932 Puertos Cerrados: 57		Sistema Operativo Nombre: Linux 2.6.18 – 2.6.22 Generación SO: 2.6x		
Direcciones IPv4: 91.191.151.32		Nombres de servidores: ip-91-191-151-32.sd-france.net - PTR		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
21	Tcp	Abierto	ftp	ProFTPD
25	Tcp	Abierto	smtp	Postfix smtpd
53	Tcp	Abierto	domain	
80	Tcp	Abierto	http	Nginx
110	Tcp	Abierto	pop3	Dovecot pop3d
143	Tcp	Abierto	imap	Dovecot imapd
443	Tcp	Abierto	http	Nginx
587	Tcp	Abierto	smtp	Postfix smtpd
8443	Tcp	Abierto	http	Sw-cp-server httpd (Plesk Onyx 17.8.11)
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como crítica.				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 23. Historia de escaneo 17

Historia de Escaneo				
Número: 17		Empresa: Renault Retail Group Madrid Sa		
Sitio web: www.renaultretailgroup.es Informe de escaneo de Nmap para: 74.208.86.233				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 2 Puertos filtrados: 997 Puertos Cerrados: 1		Sistema Operativo Nombre: Linux 2.6.18 – 2.6.22 Generación SO: 2.6x		
Direcciones IPv4: 74.208.86.233		Nombres de servidores: No disponible		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
80	Tcp	Abierto	http	
443	Tcp	Abierto	http	Nginx
1935	Tcp	Cerrado	rtmp	
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como muy baja.				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 24. Historia de escaneo 18

Historia de Escaneo				
Número: 18		Empresa: Bmw Madrid SI		
Sitio web: www.bmwmadrid.es Informe de escaneo de Nmap para: 217.118.113.102				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 4 Puertos filtrados: 996 Puertos Cerrados: 0		Sistema Operativo Nombre: Tomato 1.27 – 1.28 (Linux 2.4.20) Generación SO: 2.4x		
Direcciones IPv4: 217.118.113.102		Nombres de servidores: No disponible		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
22	Tcp	Abierto	Tcpwrapped	
80	Tcp	Abierto	http	Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP)
443	Tcp	Abierto	http	Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP)
8080	Tcp	Abierto	http	Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP)
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como baja.				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 25. Historia de escaneo 19

Historia de Escaneo				
Número: 19		Empresa: Porsche Iberica Sa		
Sitio web: www.porsche.es Informe de escaneo de Nmap para: 84.21.48.97				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 1 Puertos filtrados: 998 Puertos Cerrados: 1		Sistema Operativo Nombre: AVtech Room Alert 26W environmental monitor Fabricante: AVtech		
Direcciones IPv4: 84.21.48.97		Nombres de servidores: No disponible		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
80	Tcp	Abierto	http	Microsoft IIS httpd 8.5
443	Tcp	Cerrado	https	
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como muy baja.				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 26. Historia de escaneo 20

Historia de Escaneo				
Número: 20		Empresa: B&m Automoviles España Sa.		
Sitio web: www.mitsubishi-motors.es Informe de escaneo de Nmap para: 151.101.2.114				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 2 Puertos filtrados: 998 Puertos Cerrados: 0		Sistema Operativo Nombre: Linux 2.6.18 – 2.6.22 Generación SO: 2.6x		
Direcciones IPv4: 151.101.2.114		Nombres de servidores: No disponible		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
80	Tcp	Abierto	http-proxy	Varnish
443	Tcp	Abierto	https	Varnish
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como muy baja.				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 27. Historia de escaneo 21

Historia de Escaneo				
Número: 21		Empresa: Domingo Alonso, Sociedad Limitada		
Sitio web: www.domingoalonso.com Informe de escaneo de Nmap para: 138.68.151.186				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 3 Puertos filtrados: 997 Puertos Cerrados: 0		Sistema Operativo Nombre: Linux 2.6.18 – 2.6.22 Generación SO: 2.6x		
Direcciones IPv4: 138.68.151.186		Nombres de servidores: No disponible		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
21	Tcp	Abierto	ftp	Vsftpd 3.0.2
80	Tcp	Abierto	http	Apache httpd 2.4.10
443	Tcp	Abierto	http	Apache httpd 2.4.10
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como baja.				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 28. Historia de escaneo 22

Historia de Escaneo				
Número: 22		Empresa: F Tome Sa		
Sitio web: www.ftome.com Informe de escaneo de Nmap para: hl723.dinasever.com (82.98.132.78)				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 12 Puertos filtrados: 969 Puertos Cerrados: 19		Sistema Operativo Nombre: Linux 3.11 -4.1 Generación SO: 4.X		
Direcciones IPv4: 82.98.132.78		Nombres de servidores: hl723.dinasever.com - PTR		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
22	Tcp	Abierto	ssh	OpenSSH 7.4p1 Debian 10+deb9u7(protocol 2.0)
25	Tcp	Abierto	smtp	Postfix smtpd
53	Tcp	Cerrado	Domian	
80	Tcp	Abierto	http	Nginx
443	Tcp	Abierto	http	Nginx
514	Tcp	Cerrado	shell	
993	Tcp	Abierto	imap	Dovecot imapd
995	Tcp	Abierto	Pop3	Dovecot pop3d
3306	Tcp	Abierto	mysql	MySQL 5.5.5-10.1.44-MariaDB-0+deb9u1
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como crítica.				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 29. Historia de escaneo 23

Historia de Escaneo				
Número: 23		Empresa: Ibericar Barcelona Premium Sl.		
Sitio web: www.ibericar.es Informe de escaneo de Nmap para: 52.30.191.43				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 2 Puertos filtrados: 998 Puertos Cerrados: 0		Sistema Operativo Nombre: Linux 2.6.18 – 2.6.22 Generación SO: 2.6x		
Direcciones IPv4: 52.30.191.43		Nombres de servidores: ec2-52-30-191-43.eu-west-1.compute.amazonaws.com (52.30.191.43) - PTR		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
80	Tcp	Abierto	http	Apache httpd 2.4.10 ((Debian))
443	Tcp	Abierto	http	Apache httpd 2.4.10 ((Debian))
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como muy baja.				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 30. Historia de escaneo 24

Historia de Escaneo				
Número: 24		Empresa: Syrsa Automocion SI		
Sitio web: www.syrsa.es Informe de escaneo de Nmap para: mail.comunica-web.es (178.255.225.213)				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 14 Puertos filtrados: 984 Puertos Cerrados: 2		Sistema Operativo Nombre: Linux 3.2 – 3.8 Generación SO: 3.X		
Direcciones IPv4: 178.255.225.213		Nombres de servidores: mail.comunica-web.es - PTR		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
21	Tcp	Abierto	ftp	ProFTPD 1.3.5d
22	Tcp	Abierto	ssh	OpenSSH 6.6.1p1 Debian 4~bpo70+1 (protocol 2.0)
25	Tcp	Abierto	smtp	Postfix smtpd
53	Tcp	Abierto	domain	
80	Tcp	Abierto	http	Nginx
443	Tcp	Abierto	http	Nginx
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como crítica.				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 31. Historia de escaneo 25

Historia de Escaneo				
Número: 25		Empresa: Othman Ktiri Cars SI.		
Sitio web: www.okcars.com Informe de escaneo de Nmap para: es.dealerk.com (94.23.82.202)				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 2 Puertos filtrados: 998 Puertos Cerrados: 0		Sistema Operativo Nombre: Linux 2.6.18 – 2.6.22 Generación SO: 2.6x		
Direcciones IPv4: 94.23.82.202		Nombres de servidores: es.dealerk.com - PTR		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
80	Tcp	Abierto	http	Nginx
443	Tcp	Abierto	http	Nginx
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como muy baja.				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 32. Historia de escaneo 26

Historia de Escaneo				
Número: 26		Empresa: Seat Motor España Sa.		
Sitio web: www.catalunyamotor.es				
Informe de escaneo de Nmap para: es.dealerk.com (94.23.82.202)				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 2 Puertos filtrados: 998 Puertos Cerrados: 0		Sistema Operativo Nombre: Linux 2.6.18 – 2.6.22 Generación SO: 2.6x		
Direcciones IPv4: 94.23.82.202		Nombres de servidores: es.dealerk.com - PTR		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
80	Tcp	Abierto	http	Nginx
443	Tcp	Abierto	http	Nginx
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como muy baja.				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 33. Historia de escaneo 27

Historia de Escaneo				
Número: 27		Empresa: Safamotor Sa		
Sitio web: www.safamotor.com				
Informe de escaneo de Nmap para: 217-160-0-231.elastic-ssl.ui-r.com (217.160.0.231)				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 3 Puertos filtrados: 998 Puertos Cerrados: 0		Sistema Operativo Nombre: Linux 2.6.18 – 2.6.22 Generación SO: 2.6x		
Direcciones IPv4: 217.160.0.231		Nombres de servidores: 217-160-0-231.elastic-ssl.ui-r.com - PTR		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
80	Tcp	Abierto	http	Nginx
81	Tcp	Abierto	http	Nginx
443	Tcp	Abierto	http	Nginx
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como baja.				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 34. Historia de escaneo 28

Historia de Escaneo				
Número: 28		Empresa: Dealer Y Servicio Post-venta Sociedad Anonima		
Sitio web: www.deysa.com				
Informe de escaneo de Nmap para: pun01.drivek.com (178.33.122.56)				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 4 Puertos filtrados: 996 Puertos Cerrados: 0		Sistema Operativo Nombre: Linux 2.6.18 – 2.6.22 Generación SO: 2.6x		
Direcciones IPv4: 178.33.122.56		Nombres de servidores: pun01.drivek.com - PTR		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
22	Tcp	Abierto	Ssh	OpenSSH 7.2p2 Ubuntu 4ubuntu2.4 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
80	Tcp	Abierto	http	Nginx 1.17.3 (Phusion Passenger 6.0.4)
443	Tcp	Abierto	http	Nginx 1.17.3 (Phusion Passenger 6.0.4)
5432	Tcp	Abierto	postgresql	PostgreSQL DB
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como baja.				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 35. Historia de escaneo 29

Historia de Escaneo				
Número: 29		Empresa: Suzuki Motor Iberica Sa		
Sitio web: www.suzuki.es				
Informe de escaneo de Nmap para: 20.43.57.29				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 3 Puertos filtrados: 932 Puertos Cerrados: 65		Sistema Operativo Nombre: Linux 2.6.18 – 2.6.22 Generación SO: 2.6x		
Direcciones IPv4: 20.43.57.29		Nombres de servidores: No disponible		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
80	Tcp	Abierto	http	Nginx 1.14.0 (Ubuntu)
443	Tcp	Abierto	http	Nginx 1.14.0 (Ubuntu)
990	Tcp	Abierto	ftp	Vsftpd 3.0.3
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como baja.				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 36. Historia de escaneo 30

Historia de Escaneo				
Número: 30		Empresa: Motores Automoviles Y Vehiculos Industriales Sa		
Sitio web: www.mavisa.es Informe de escaneo de Nmap para: host0v1b25-a140.neodigit.net (31.47.77.140)				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 7 Puertos filtrados: 992 Puertos Cerrados: 1		Sistema Operativo Nombre: Cisco Unified Communications Manager VoIP adapter Fabricante: Cisco		
Direcciones IPv4: 31.47.77.140		Nombres de servidores: host0v1b25-a140.neodigit.net - PTR		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
21	Tcp	Abierto	ftp	Pure - FTPd
25	Tcp	Abierto	smtp	Postfix smtpd
80	Tcp	Abierto	http	Apache httpd
110	Tcp	Abierto	Pop3	Dovecot pop3d
143	Tcp	Abierto	imap	Dovecot imapd
443	Tcp	Abierto	http	Apache httpd
587	Tcp	Abierto	smtp	Postfix smtp
60020	Tcp	Cerrado	unknow	
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como muy grave.				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 37. Historia de escaneo 31

Historia de Escaneo				
Número: 31		Empresa: Huertas Motor SI		
Sitio web: www.volkswagenhuertasmotor.com Informe de escaneo de Nmap para: ec2-34-243-106-221.eu-west-1.compute.amazonaws.com (34.243.106.221)				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 14 Puertos filtrados: 0 Puertos Cerrados: 986		Sistema Operativo Nombre: Linux 2.6.18 – 2.6.22 Generación SO: 2.6x		
Direcciones IPv4: 34.243.106.221		Nombres de servidores: ec2-34-243-106-221.eu-west-1.compute.amazonaws.com - PTR		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
21	Tcp	Abierto	ftp	ProFTPD
22	Tcp	Abierto	ssh	OpenSSH 7.4 (protocol 2.0)
25	Tcp	Abierto	smtp	Postfix smtpd
53	Tcp	Abierto	Domain	(unknow banner: none)
80	Tcp	Abierto	http	Nginx
443	Tcp	Abierto	http	Nginx
993	Tcp	Abierto	Imap	Dovecot imapd

995	Tcp	Abierto	Pop3	Dovecot pop3d
.				
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como critica.				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 38. Historia de escaneo 32

Historia de Escaneo				
Número: 32		Empresa: Caetano Cuzco SI		
Sitio web: www.ibericar.es Informe de escaneo de Nmap para: ec2-63-34-139-10.eu-west-1.compute.amazonaws.com (63.34.139.10)				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 2 Puertos filtrados: 998 Puertos Cerrados: 0		Sistema Operativo Nombre: Linux 2.6.18 – 2.6.22 Generación SO: 2.6x		
Direcciones IPv4: 63.34.139.10		Nombres de servidores: ec2-63-34-139-10.eu-west-1.compute.amazonaws.com - PTR		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
80	Tcp	Abierto	http	Apache httpd 2.4.10 ((Debian))
443	Tcp	Abierto	http	Apache httpd 2.4.10 ((Debian))
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como muy baja.				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 39. Historia de escaneo 33

Historia de Escaneo				
Número: 33		Empresa: Jarmauto Sa		
Sitio web: www.jarmauto.es Informe de escaneo de Nmap para: 86.106.87.2				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 2 Puertos filtrados: 998 Puertos Cerrados: 1		Sistema Operativo Nombre: Linux 2.6.18 – 2.6.22 Generación SO: 2.6x		
Direcciones IPv4: 86.106.87.2		Nombres de servidores: No disponible		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
80	Tcp	Abierto	http	
443	Tcp	Abierto	http	Nginx
1935	Tcp	Cerrado	rtmp	

Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como muy baja.

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 40. Historia de escaneo 34

Historia de Escaneo				
Número: 34		Empresa: Auto Vidal Sa		
Sitio web: www.autovidal.es Informe de escaneo de Nmap para: es.dealerk.com (94.23.82.202)				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 2 Puertos filtrados: 998 Puertos Cerrados: 0		Sistema Operativo Nombre: Linux 2.6.18 – 2.6.22 Generación SO: 2.6x		
Direcciones IPv4: 94.23.82.202		Nombres de servidores: es.dealerk.com - PTR		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
80	Tcp	Abierto	http	Nginx
443	Tcp	Abierto	http	Nginx
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como muy baja.				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 41. Historia de escaneo 35

Historia de Escaneo				
Número: 35		Empresa: Autos Montalt Sa		
Sitio web: www.fordmontalt.com Informe de escaneo de Nmap para: 5-196-176-34.pool.sistemaip.net (5.196.176.34)				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 13 Puertos filtrados: 917 Puertos Cerrados: 70		Sistema Operativo Nombre: Linux 2.6.32 Generación SO: 2.6x		
Direcciones IPv4: 5.196.176.34		Nombres de servidores: 5-196-176-34.pool.sistemaip.net - PTR		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
21	Tcp	Abierto	Tcpwrapped	
22	Tcp	Abierto	ssh	
80	Tcp	Abierto	http	
3306	Tcp	Abierto	Mysql	
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como critica.				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 42. Historia de escaneo 36

Historia de Escaneo				
Número: 36		Empresa: Itra Industria Tecnica Reparacion De Automoviles SI		
Sitio web: www.grupoitra.com Informe de escaneo de Nmap para: 6f50e10.online-server.cloud (82.223.54.145)				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 13 Puertos filtrados: 986 Puertos Cerrados: 1		Sistema Operativo Nombre: Linux 4.0 Generación SO: 4.X		
Direcciones IPv4: 82.223.54.145		Nombres de servidores: 6f50e10.online-server.cloud - PTR		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
21	Tcp	Abierto	ftp	ProFTPD (requires SSL)
22	Tcp	Abierto	ssh	OpenSSH 7.4 (protocol 2.0)
25	Tcp	Abierto	smtp	Postfix smtpd
53	Tcp	Abierto	domain	
80	Tcp	Abierto	http	Nginx
443	Tcp	Abierto	http	Nginx
990	Tcp	Cerrado	ftps	
993	Tcp	Abierto	Imap	Dovecot imapd
995	Tcp	Abierto	Pop3	Dovecot pop3d
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como crítica.				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 43. Historia de escaneo 37

Historia de Escaneo				
Número: 37		Empresa: Domingo Alonso Gran Canaria, Sociedad Limitada.		
Sitio web: www.domingoalonsoagroup.com Informe de escaneo de Nmap para: 138.68.151.186				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 3 Puertos filtrados: 997 Puertos Cerrados: 0		Sistema Operativo Nombre: Linux 2.6.18 – 2.6.22 Generación SO: 2.6x		
Direcciones IPv4: 138.68.151.186		Nombres de servidores: No disponible		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
21	Tcp	Abierto	ftp	Vsftpd 3.0.2
80	Tcp	Abierto	http	Apache httpd 2.4.10
443	Tcp	Abierto	http	Apache httpd 2.4.10
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como baja.				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 44. Historia de escaneo 38

Historia de Escaneo				
Número: 38		Empresa: Mogauto Sa		
Sitio web: www.m-automocion.com Informe de escaneo de Nmap para: loadbalancer.acens.priv (176.28.103.205)				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 2 Puertos filtrados: 998 Puertos Cerrados: 0		Sistema Operativo Nombre: Vonage V – Portal VoIP adapter Fabricante: Vonage		
Direcciones IPv4: 176.28.103.205		Nombres de servidores: loadbalancer.acens.priv - PTR		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
80	Tcp	Abierto	http	Nginx
443	Tcp	Abierto	http	Nginx
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como muy baja.				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 45. Historia de escaneo 39

Historia de Escaneo				
Número: 39		Empresa: Caetano Benet Sociedad Limitada.		
Sitio web: www.ibericarbenet.es Informe de escaneo de Nmap para: mirror.tilo.es (91.121.199.103)				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 4 Puertos filtrados: 995 Puertos Cerrados: 0		Sistema Operativo Nombre: Linux 3.11 – 4.1 Generación SO: 4.X		
Direcciones IPv4: 91.121.199.103		Nombres de servidores: mirror.tilo.es - PTR		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
21	Tcp	Abierto	ftp	ProFTPD 1.3.5
22	Tcp	Abierto	ssh	OpenSSH 6.7p1 Debian 5 + deb8u7 (protocol 2.0)
80	Tcp	Abierto	http	Apache httpd 2.4.10 ((Debian))
443	Tcp	Abierto	http	Apache httpd 2.4.10 ((Debian))
445	Tcp	Filtered	Microsoft-ds	
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como baja.				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 46. Historia de escaneo 40

Historia de Escaneo				
Número: 40		Empresa: Vehinter Sa		
Sitio web: www.vehinter.net Informe de escaneo de Nmap para: llgm517.servidoresdns.net (217.76.142.68)				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 5 Puertos filtrados: 984 Puertos Cerrados: 11		Sistema Operativo Nombre: Linux 4.4 Generación SO: 4.X		
Direcciones IPv4: 217.76.142.68		Nombres de servidores: llgm517.servidoresdns.net - PTR		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
21	Tcp	Abierto	ftp	Vsftpd 2.0.8
80	Tcp	Abierto	http	Apache httpd
443	Tcp	Abierto	http	Apache httpd
8008	Tcp	Abierto	http	Apache httpd
8333	Tcp	Cerrado	bitcoin	
8443	Tcp	Abierto	http	Apache httpd
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como grave.				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 47. Historia de escaneo 41

Historia de Escaneo				
Número: 41		Empresa: Automotor Premium SI.		
Sitio web: www.gruposafamotor.com Informe de escaneo de Nmap para: 217-160-0-231.elastic-ssl.ui-r.com (217.160.0.231)				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 3 Puertos filtrados: 942 Puertos Cerrados: 55		Sistema Operativo Nombre: Linux 2.6.18 – 2.6.22 Generación SO: 2.6x		
Direcciones IPv4: 217.160.0.231		Nombres de servidores: 217-160-0-231.elastic-ssl.ui-r.com - PTR		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
80	Tcp	Abierto	http	Nginx
81	Tcp	Abierto	http	Nginx
443	Tcp	Abierto	http	Nginx
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como baja.				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 48. Historia de escaneo 42

Historia de Escaneo				
Número: 42		Empresa: Motor Mallorca Sa		
Sitio web: www.grupomotormallorca.com Informe de escaneo de Nmap para: pun02.drivek.com (5.135.141.113)				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 3 Puertos filtrados: 996 Puertos Cerrados: 1		Sistema Operativo Nombre: Linux 3.11 – 4.1 Generación SO: 4.X		
Direcciones IPv4: 5.135.141.113		Nombres de servidores: pun02.drivek.com - PTR		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
22	Tcp	Abierto	ssh	OpenSSH 7.2p2 Ubuntu 4ubuntu2.6 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
80	Tcp	Abierto	http	Nginx 1.14.0
443	Tcp	Abierto	http	Nginx 1.14.0 (Phusion Passenger 5.3.7)
5432	Tcp	Cerrado	postgresql	
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como baja.				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 49. Historia de escaneo 43

Historia de Escaneo				
Número: 43		Empresa: Sarsa Valles Sau		
Sitio web: www.sarsa.es Informe de escaneo de Nmap para: 86.109.125.31				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 2 Puertos filtrados: 998 Puertos Cerrados: 0		Sistema Operativo Nombre: Linux 2.6.18 – 2.6.22 Generación SO: 2.6x		
Direcciones IPv4: 86.109.125.31		Nombres de servidores: No disponible		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
80	Tcp	Abierto	http	Apache httpd 2.4.7
443	Tcp	Abierto	http	Apache httpd 2.4.7
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como baja.				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 50. Historia de escaneo 44

Historia de Escaneo				
Número: 44		Empresa: Asturiana De Automoviles Y Repuestos Sa		
Sitio web: www.grupoadarsa.com Informe de escaneo de Nmap para: simbiosystems2.cyberneticos.net (95.211.105.226)				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 13 Puertos filtrados: 985 Puertos Cerrados: 2		Sistema Operativo Nombre: Linux 3.11 – 4.1 Generación SO: 4.X		
Direcciones IPv4: 95.211.105.226		Nombres de servidores: simbiosystems2.cyberneticos.net - PTR		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
21	Tcp	Abierto	ftp	Pure-FTPd
25	Tcp	Abierto	Smtpp	Exim smtpd 4.92.2
53	Tcp	Abierto	Domain	(unknow banner: [null])
80	Tcp	Abierto	http	Apache httpd
443	Tcp	Abierto	http	Apache httpd
993	Tcp	Abierto	Imap	Dovecot DirectAdmin imadp
443	Tcp	Abierto	http	Dovecot DirectAdmin imadp
3306	Tcp	Abierto	Mysql	MariaDB
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como crítica.				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 51. Historia de escaneo 45

Historia de Escaneo				
Número: 45		Empresa: Covecar Slu		
Sitio web: www.vallescar.es Informe de escaneo de Nmap para: host0v1b25-a140.neodigit.net (31.47.77.140)				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 7 Puertos filtrados: 992 Puertos Cerrados: 1		Sistema Operativo Nombre: Cisco Unifiend Communications Manager VoIP adapter Fabricante: Cisco		
Direcciones IPv4: 31.47.77.140		Nombres de servidores: host0v1b25-a140.neodigit.net - PTR		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
21	Tcp	Abierto	ftp	Pure-FTPd
25	Tcp	Abierto	Smtpp	Postfix smtpd
80	Tcp	Abierto	http	Apache httpd
110	Tcp	Abierto	Pop3	Dovecot pop3d
143	Tcp	Abierto	Imap	Dovecot imapd
443	Tcp	Abierto	http	Nginx
587	Tcp	Abierto	Smtpp	Postfix smtpd

Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como muy grave.

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 52. Historia de escaneo 46

Historia de Escaneo				
Número: 46		Empresa: Auser Concept 3000 Sa		
Sitio web: www.auser3000.com Informe de escaneo de Nmap para: vm912.entorno.es (195.162.18.237)				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 4 Puertos filtrados: 996 Puertos Cerrados: 0		Sistema Operativo Nombre: Linux 2.6.18 – 2.6.22 Generación SO: 2.6x		
Direcciones IPv4: 195.162.18.237		Nombres de servidores: vm912.entorno.es - PTR		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
25	Tcp	Abierto	smtp	Postfix smtpd
80	Tcp	Abierto	http	Nginx
443	Tcp	Abierto	http	Nginx
8443	Tcp	Abierto	http	sw-cp-server http[d (Plesk Onyx 17.8.11)
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como baja.				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 53. Historia de escaneo 47

Historia de Escaneo				
Número: 47		Empresa: Comercial Dimovil SI		
Sitio web: www.comercialdimovil.com Informe de escaneo de Nmap para: mirror.tilo.es (91.121.199.103)				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 4 Puertos filtrados: 995 Puertos Cerrados: 1		Sistema Operativo Nombre: 3.11 – 4.1 Generación SO: 4.x		
Direcciones IPv4: 91.121.199.103		Nombres de servidores: mirror.tilo.es - PTR		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
21	Tcp	Abierto	ftp	ProFTPD 1.3.5
22	Tcp	Abierto	ssh	OpenSSH 6.7p1 Debian 5+deb8u7 (protocol 2.0)
80	Tcp	Abierto	http	Apache httpd 2.4.10 ((Debian))
443	Tcp	Abierto	http	Apache httpd 2.4.10 ((Debian))
445	Tcp	Filtered	Microsoft-ds	
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como baja.				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 54. Historia de escaneo 48

Historia de Escaneo				
Número: 48		Empresa: Supra Gamboa Sa		
Sitio web: www.supragamboa.toyota.es				
Informe de escaneo de Nmap para: 212.163.42.211				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 3 Puertos filtrados: 997 Puertos Cerrados: 0		Sistema Operativo Nombre: Tomato 1.27 – 1.28 (Linux 2.4.20) Generación SO: 2.4x		
Direcciones IPv4: 212.163.42.211		Nombres de servidores: No disponible		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
21	Tcp	Abierto	ftp	FileZilla ftpd
80	Tcp	Abierto	http	Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnp)
443	Tcp	Abierto	http	Microsoft IIS httpd 7.5
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como baja.				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 55. Historia de escaneo 49

Historia de Escaneo				
Número: 49		Empresa: Automocio 2000 Bcn, Sa, Unipersonal		
Sitio web: www.automocio2000.com				
Informe de escaneo de Nmap para: pun01.drivek.com (178.33.122.56)				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 4 Puertos filtrados: 996 Puertos Cerrados: 0		Sistema Operativo Nombre: Linux 2.6.18 – 2.6.22 Generación SO: 2.6x		
Direcciones IPv4: 178.33.122.56		Nombres de servidores: pun01.drivek.com - PTR		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
22	Tcp	Abierto	ssh	OpenSSH 7.2p2 Ubuntu 4ubuntu2.4 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
80	Tcp	Abierto	http	Nginx 1.17.3 (Phusion Passenger 6.0.4)
443	Tcp	Abierto	http	Nginx 1.17.3 (Phusion Passenger 6.0.4)
5432	Tcp	Abierto	postgresql	PostgreSQL DB
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como baja.				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

Tabla 56. Historia de escaneo 50

Historia de Escaneo				
Número: 50		Empresa: Domingo Alonso Tenerife Sl.		
Sitio web: www.domingoalonsotenerife.com				
Informe de escaneo de Nmap para: 138.68.151.186				
Estado del servidor Estado: up Puertos escaneados: 1000 Puertos abiertos: 3 Puertos filtrados: 997 Puertos Cerrados: 0		Sistema Operativo Nombre: Linux 2.6.18 – 2.6.22 Generación SO: 2.6x		
Direcciones IPv4: 138.68.151.186		Nombres de servidores: No disponible		
Descripción:				
Puerto	Protocolo	Estado	Servicio	Versión
21	Tcp	Abierto	ftp	Vsftpd 3.0.2
80	Tcp	Abierto	http	Apache httpd 2.4.10
443	Tcp	Abierto	http	Apache httpd 2.4.10
Observaciones: Por la cantidad de puertos abiertos se puede estimar la vulnerabilidad de este host como baja.				

Nota: Fuente: Eras, S. (2020). Escaneo en herramienta Nmap

